

DOTTA, Alexandre Godoy. Política Pública de Avaliação da Qualidade da Educação Superior no Brasil: da proposta concebida à regulamentação implementada um comparativo entre os resultados do exame da OAB e do ENADE para os cursos de Bacharelado em Direito. In: XX CONPEDI, I Encontro Euro-Americano de PPGD, 2011, Vitória. Anais do XX CONPEDI..., A Ordem Jurídica Justa: Um Diálogo Euro-Americano. Vitória, 2011. p.7855-7878. DOI: 10.5281/zenodo.7178900

Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI

Tema: "A Ordem Jurídica Justa: um diálogo Euroamericano."

16, 17, 18 e 19 novembro de 2011 – Vitória – ES

Membros da Diretoria:

Vladmir Oliveira da Silveira

Presidente

Eneá de Stutz de Almeida

Vice-Presidente

Aires José Rover

Secretário Executivo

Cesar Augusto de Castro Fiuza

Secretário-Adjunto

Conselho Fiscal

Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa

João Marcelo Assafim

Roberto Grassi Neto

Jose Alfredo de Oliveira Baracho Jr. (suplente)

Felipe Chiarello de Souza Pinto (suplente)

Representante Discente

Rogério Monteiro Barbosa (titular)

Felipe Magalhães Bambirra (suplente)

Colaboradores:

Elisângela Pruencio

Graduanda em Administração - Faculdade Decisão

Maria Eduarda Basílio de Araujo Oliveira

Graduanda em Administração - UFSC

Carlos Fernando Montibeller da Silva

Graduando em Ciências da Computação – UFSC

Marcus Souza Rodrigues

Diagramador dos Anais

C749a Congresso Nacional do CONPEDI (20. : 2011 : Vitória, ES)
Anais do [Recurso eletrônico] / XX Congresso Nacional do CONPEDI. –
Florianópolis : Fundação Boiteux, 2011.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-85-7840-070-5

Modo de acesso: <http://www.conpedi.org.br> em anais dos eventos

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Brasil – Congressos.
2. Direito – Filosofia. I. Título.

CDU: 34

POLÍTICA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: DA PROPOSTA CONCEBIDA À REGULAMENTAÇÃO IMPLEMENTADA UM COMPARATIVO ENTRE OS RESULTADOS DO EXAME DA OAB E DO ENADE PARA OS CURSOS DE BACHARELADO EM DIREITO

DOTTA, Alexandre Godoy – PPGE/PUCPR – UniBrasil
godoyalexandre@uol.com.br

GT: Direito, Educação, Ensino e Metodologias Jurídicas

RESUMO

A pesquisa explora o campo das políticas de avaliação da educação superior no Brasil. Apresenta o processo de implantação do Sistema de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e de criação dos indicadores de qualidade para os cursos de graduação, notadamente ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), IDD (Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observados e Esperados) e CPC (Conceito Preliminar do Curso). Expõe a cronologia dos principais documentos que regulam a política de avaliação entre 2003 até 2011. Desenvolve focando na análise dos resultados referente aos cursos de bacharelado em Direito. Descreve o processo de nacionalização do Exame da OAB e seu respectivo procedimento de apresentação dos resultados. Conclui com uma análise comparativa entre os resultados das avaliações realizadas no ENADE 2009 e no Exame da OAB de 2011.

PALAVRAS-CHAVE: Política de Avaliação da Educação Superior; Cursos de Bacharelado em Direito; Qualidade da Educação; Educação Jurídica.

ABSTRACT

The research explores the field of assessment policies of higher education in Brazil. Displays the process of implementing the System of Higher Education Assessment (SINAES) and creation of quality indicators for undergraduate courses, especially ENADE (National Survey of Student Performance), IDD (Indicator Difference between Observed and Expected Performances) and CPC (Concept Preliminary Course). Expose the chronology of the key documents governing the evaluation policy from 2003 until 2011. Developed focusing on the analysis of results related to bachelor degree in law. Describes the process of nationalization of the Examination of OAB and its associated procedure for presentation of results. It concludes with an analysis of evaluations in ENADE 2009 and Examination of OAB in 2011.

KEYWORDS: Policy Assessment of Higher Education, Law Courses, Quality Education, Law Education.

INTRODUÇÃO

É recorrente a afirmação de que a educação superior está em crise e, particularmente os cursos superiores ou de graduação. Devido aos resultados insatisfatórios que vêm sendo obtidos nos Exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ENADE é comum a

afirmação genérica de que os cursos de direito possuem baixa qualidade. Constatação em geral decorrente de um “senso comum” que acarreta na condenação geral dos cursos jurídicos no Brasil. De fato, parte-se de uma análise baseada em premissas reais como: 1) a existência de um número exagerado de faculdades de direito e alunos matriculados no Brasil; 2) a presença considerável de bacharéis egressos das IES que não conseguem ser aprovados no Exame da OAB; e 3) a falta de competência e responsabilidade no exercício profissional por parcela dos egressos.

Por isso é comum perceber este tipo de generalização superficial, baseada em uma conclusão questionável quanto à metodologia de ensino empregada (que passa a ser a “culpada” por vários dos males identificados). Nesta seara é que surgem as perguntas: será que as metodologias realmente não estão adequadas ao contexto de melhoria da qualidade da formação jurídica? O cerne do problema reside na questão das metodologias de ensino? Quais mecanismos práticos as IES podem tomar para que consigam promover a melhoria da qualidade dos cursos de bacharelado em direito? Em que sentido uma adequada avaliação pode auxiliar no processo de auto-compreensão pedagógica dos cursos?

Neste contexto, o artigo pretende investigar os dois distintos procedimentos de avaliação aplicados para reconhecer a qualidade dos estudantes, cursos e IES de bacharelado em direito no Brasil. Possui o objetivo descrever e comparar o ENADE e o Exame da OAB. Objetiva-se deste modo analisar a concepção político-pedagógica das duas avaliações e os seus desdobramentos práticos para a docência, a gestão dos cursos e das IES, sempre se tendo em vista o ideal de incrementação da educação.

O primeiro tipo de avaliação eleito para o estudo é apenas uma parte dos três eixos da política pública de avaliação. Está inserido no SINAES que é composto por: 1) Avaliação das IES; 2) Avaliação dos Cursos; e 3) o ENADE. Dos três eixos propostos pela política o ENADE é o que se encontra em um processo mais desenvolvido, pois já realizaram duas edições; em 2006 que foi plenamente divulgada e mais recentemente, em 2009, com a publicização dos resultados em 2010. Esta avaliação tem sua base original na proposta do CEA denominada de PAIDEIA. Porém é possível perceber que diversos princípios da proposta base foram alterados na implementação da política de avaliação.

O ENADE acontece em ciclos de três anos e os alunos são selecionados por amostragem considerando os estudantes ingressantes e concluintes de cada IES. Está operacionalizado por meio de quatro instrumentos de coleta de dados: 1) prova; 2) questionário de impressões sobre a prova; 3) questionário socioeconômico; 4) questionário aplicado aos coordenadores de curso. O questionário de impressão tem por objetivo verificar o posicionamento do estudante em relação à prova (formato, tamanho, nível de dificuldade, questões, etc.). O questionário socioeconômico visa compor um perfil dos estudantes

avaliados e o questionário do coordenador busca colher informações a respeito da prova, do PPC e as condições gerais do curso. O ENADE tem como objetivo:

aférir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, às suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e às suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento, contribuindo assim para a avaliação dos cursos de graduação (INEP, 2004, p. 9).

O outro procedimento eleito para pesquisa é bastante polêmico, pois ainda hoje se discute a sua constitucionalidade.¹ O Exame da OAB é um instrumento bastante simples de avaliação que se caracteriza como um concurso para a admissão dos bacharéis em direito ao organismo de classe dos advogados. É obrigatório para todos que desejam exercer o ofício na área jurídica. Quanto à metodologia da prova é importante destacar que, diferente do ENADE, acontece três vezes por ano e só pode ser realizado por estudantes concluintes ou bacharéis formados mediante a inscrição prévia no concurso e identificação da origem institucional do egresso.

O Exame da OAB foi criado em 1963, mas era opcional. Em 1972 se dispensou inteiramente a realização do exame, pois se inseriu o estágio de prática forense e organização judiciária no currículo obrigatório de todos os cursos de direito. Somente com o novo Estatuto da OAB, Lei nº 8906/94, e com a regulamentação do exame em 1996 após a aprovação da LDBN - Lei nº 9394/96, foi que a classe conseguiu implantar definitivamente seu modelo de avaliação na política educacional brasileira.

Porém a listagem das IES recomendados pela comissão de ensino jurídico da OAB Federal começou a ser editada em 2001, tomando-se como base a porcentagem de aprovação dos bacharéis no exame. Foram determinados períodos de três anos avaliativos e nova listagem foi editada em 2004 e novamente em 2007, ano em que a metodologia do exame recebeu reforma. Em 2008 o exame deixou de ser realizado pelas seccionais estaduais e passou a ser executado no nível nacional. Amparados pelo critério trienal uma nova lista de recomendação deverá sair em 2010.

Por certo as duas políticas para a avaliação dos cursos de bacharelado tomadas para estudo se encontram em um cenário demasiadamente controvertido e por isso problemático. O SINAES é a política pública de avaliação da educação superior no Estado brasileiro, mas está sendo implantada desde 2004 e ainda não está completa. Estavam previstos três tipos de avaliações distintas: o ENADE e as duas avaliações *in loco*; somente de uma análise global seria emitido um parecer da CONAES a respeito da qualidade dos cursos e IES. Apesar de

¹ Cf. Ref: RE 603.583/RS (STF). Inconstitucionalidade do artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.906/94 e dos Provimentos nº 81/96 e 109/05 do Conselho Federal da OAB.

previsto em calendário planejado as avaliações *in loco* se inviabilizaram devido ao grande volume de cursos (mais de 22 mil) e de IES (mais de 2 mil).

A CONCEPÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

No ano de 2003 uma Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior (CEA) foi criada pelo MEC com o objetivo de analisar, fazer recomendações, propor critérios e estratégias para a reformulação dos processos e políticas de avaliação para educação superior, e simultaneamente, elaborar uma revisão crítica nos instrumentos, metodologias e critérios adotados e, por fim, no prazo de 120 dias para elaborar uma proposta para alteração do sistema da Avaliação da Educação Superior (ROTHEN, 2006, p. 113).

A CEA apresentou publicamente a síntese da proposta para o SINAES em 2 de setembro de 2003, posteriormente divulgado pelo INEP no documento intitulado: *Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – da concepção à regulamentação*. Resumidamente:

A ênfase da concepção avaliativa exposta está na preocupação com a tomada de consciência sobre a instituição, conseguida pela participação coletiva em todo o processo, o que lhe outorga caráter formativo e de aperfeiçoamento individual e institucional. O processo estaria centrado na auto-avaliação, realizada no interior das instituições, com subcomissões internas que avaliariam os diferentes cursos. Outros dados para a avaliação seriam advindos de um exame do Processo de Avaliação Integrada do Desenvolvimento Educacional e da Inovação da Área (PAIDEIA), aplicado a uma amostra de alunos de segundo e do último ano das instituições, com o intuito de analisar os processos educativos em cada área de conhecimento, além de informações estatísticas coletadas regularmente pelo MEC. A auto-avaliação seria completada com um momento de avaliação externa realizada por membros da comunidade acadêmica e científica, por meio de visitas *in loco*, com o objetivo de contrastar as informações providas do relatório de auto-avaliação institucional. O relatório final, derivado das variadas instâncias, seria remetido ao órgão encarregado da avaliação, criado para tal fim: a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (BARREYRO; ROTHEN, 2006, p. 960-961).

Oficialmente o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e tem seus procedimentos avaliativos regulamentados mediante a Portaria MEC nº 2.051, de 9 de julho de 2004, já na gestão do ministro da educação Tarso Genro. A Lei o documento oficial que institui a política pública para a avaliação da qualidade educação superior no Brasil, o artigo 1º desta norma expõe como finalidades do SINAES:

a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a

promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional (Lei nº 10.861, 2004, artigo 1º).

Segundo Jackson (2005), o SINAES se diferencia dos outros programas por criar:

uma nova concepção de avaliação da educação superior calcada em outra lógica, integrante de um conjunto de políticas públicas, voltados para a expansão do sistema, pela democratização do acesso de forma que a qualificação do mesmo se integre a um processo mais amplo de revalorização da educação superior. Contextualiza a educação superior ao mundo atual em que entre as finalidades da construção do saber se insere a intervenção social no sentido de reduzir as assimetrias sociais, propiciando condições para a construção de novas pontes de inclusão social. Portanto, o SINAES amplia suas dimensões, objetos, procedimentos, integrando os vários instrumentos de avaliação (alguns deles já existentes mas adequados à nova lógica) e propondo outros, como o PAIDEIA. Como tal, incorpora aos processos avaliativos todos os atores sociais, as dimensões sociais e todas as instâncias da educação superior. Busca assegurar, as dimensões externas e internas, particular e global, somativo e formativo e os diversos objetos e objetivos da avaliação. Trata-se de um Sistema e não mais de procedimentos isolados de avaliação.

A composição do SINAES está alinhada em três eixos avaliativos: a instituição, o curso e o desempenho dos estudantes; é operacionalizado pelos procedimentos de 1) Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES), 2) Avaliação dos Cursos de Graduação (denominada por ACG ou *in loco*) e a 3) Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE, em substituição a proposta do PAIDEIA).

Para a coordenação e supervisão de todo o sistema foi instituído um órgão colegiado vinculado ao gabinete do ministro da educação e cultura; trata-se da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). Sua composição está determinada na referida Lei (artigo 7º) e se apresenta com 13 membros representantes dos seguintes segmentos: um do INEP; um da CAPES; três do MEC, sendo um obrigatoriamente do órgão responsável pela regulação e supervisão da educação superior; um do corpo docente das IES; um do corpo docente das IES; um do corpo técnico-administrativo das IES; cinco membros indicados pelo ministro da educação escolhidos entre cidadãos.

Ainda em 2004, fundamentado nos estudos do CEA, a CONAES divulga o documento base do SINAES, intitulado *Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior*. Estava destinado a todos os interessados pela avaliação da educação superior, mas principalmente ao INEP e as CPA, os dois agentes que junto com a CONAES integram os órgãos avaliativos no SINAES. Suas atribuições são explicitadas no documento nos seguintes termos:

As atribuições da CONAES incluem: coordenar o processo de avaliação articulado e coerente em âmbito nacional e, definindo seus respectivos prazos, garantir a integração e coerência dos instrumentos e práticas da avaliação; estabelecer diretrizes para o recrutamento e capacitação de avaliadores; analisar os relatórios de avaliação consolidados pelo INEP e, a partir deles, elaborar pareceres conclusivos, encaminhando-os às instâncias competentes; integrar os instrumentos de avaliação e de informação; promover seminários, debates e reuniões nas áreas de sua competência; estimular a formação de pessoal para as práticas de avaliação da educação superior; assegurar a qualidade e a coerência do SINAES, promovendo o seu aperfeiçoamento permanente; oferecer subsídios ao Ministério da Educação para a formulação de políticas de educação superior de curto e longo prazo.

O INEP é o órgão responsável pela operacionalização dos processos coordenados pela CONAES, cabendo-lhe implementar as deliberações e proposições no âmbito da avaliação da educação superior, bem como produzir relatórios pertinentes para o parecer conclusivo a ser emitido pela CONAES que os encaminhará aos órgãos competentes.

Cada uma das CPA é também parte integrante do SINAES, estabelecendo um elo entre seu projeto específico de avaliação e o conjunto do sistema de educação superior do País. Estas comissões, no desempenho de suas atribuições, serão responsáveis pela “condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP” [Lei nº 1.0861, art. 11]. Daí decorre o papel crucial das CPA na elaboração e desenvolvimento de uma proposta de auto-avaliação, em consonância com a comunidade acadêmica e os conselhos superiores da instituição (CONAES, 2004, p. 18).

A CONAES (2004, p. 5) define o documento base como aquele que “sistematiza a concepção, os princípios e as dimensões da avaliação postulados pelo SINAES e define as diretrizes para a sua implementação”. Ou seja:

As características fundamentais da nova proposta são: a avaliação institucional como centro do processo avaliativo, a integração de diversos instrumentos com base em uma concepção global e o respeito à identidade e à diversidade institucionais. Tais características possibilitam levar em conta a realidade e a missão de cada IES, ressaltando o que há de comum e universal na educação superior e as especificidades das áreas do conhecimento (CONAES, 2004, p. 5).

O objetivo central do processo avaliativo é promover a realização autônoma do projeto institucional, de modo a garantir a qualidade acadêmica no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão e no cumprimento de sua pertinência e responsabilidade social (CONAES, 2004, p. 10).

No entanto, e apesar desta ênfase na autonomia, o Estado não se ausentou da responsabilidade regulatória imposta pela Constituição Federal de 1988 e reafirmada pela nova LDB. Assim sendo a CONAES salienta:

A avaliação se esgota quando os efeitos regulatórios são assumidos pelo Poder Público, em decorrência dos resultados da avaliação. Daí a importância de destacar três momentos desse processo: A regulação, como atributo próprio do Poder Público, que precede o processo de avaliação nas etapas iniciais da autorização e do credenciamento dos cursos.

O processo de avaliação que se realiza autonomamente pela instituição de forma integrada e segundo suas diferentes modalidades.

A regulação novamente, uma vez concluída a avaliação (após emissão de pareceres da CONAES), quando são aplicados os efeitos regulatórios – previstos em lei – decorrentes da avaliação (CONAES, 2004, p. 10-11)

O componente central do SINAES é a avaliação institucional, realizada em dois momentos: 1) auto-avaliação realizada pela CPA e 2) avaliação externa realizada pelas

comissões designadas. Porém na AVALIES também serão considerados os resultados da ACG e do ENADE, assim como o Censo da Educação Superior, Cadastro Nacional da Educação Superior e informações da avaliação da CAPES. Os resultados das avaliações serão expressos numa escala padrão de 5 níveis; os níveis 4 e 5 são considerados de altos desempenho, os níveis 1 e 2 são baixos e o nível 3 é o mínimo aceitável. Ressalta-se que é com base nestes resultados que será realizada a análise para concessão de credenciamento ou credenciamento à IES;² do mesmo modo ocorrerá com os cursos de graduação para autorização, reconhecimento ou renovação do reconhecimento (Portaria MEC nº 2.051, 2004, artigo 32).

A CONAES apresentou as datas para a realização do processo avaliativo no documento das *Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior*. Porém não foi seguido e um novo cronograma veio na Resolução nº 1, de 11 de janeiro de 2005, determinando-se um ciclo de avaliação em quatro etapas: 1) agosto de 2004 até maio de 2006 a finalização da auto-avaliação e a entrega dos relatórios; 2) junho de 2006 até setembro de 2006 a realização das avaliações externas; 3) maio de 2006 até dezembro de 2006 a consolidação dos relatórios do INEP para o CONAES; por fim, 4) agosto de 2006 até maio de 2007 a apresentação do parecer final da avaliação. Contudo, a efetiva realização do ciclo avaliativo das IES ainda não se concretizou.

O INEP, seguindo as instruções do CONAES, publicou em 2004 as *Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-avaliação das Instituições*, com o objetivo de auxiliar as CPA no processo de avaliação interna. Porém somente em 2006, mediante a Portaria nº 300, de 30 de janeiro, e a Portaria nº 563, de 21 de fevereiro, é que foram divulgados os procedimentos de avaliação externa (*Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior: Diretrizes e Instrumento*) e ACG (*Avaliação de Cursos de Graduação: Instrumento*).

As avaliações são realizadas por uma comissão de especialistas *in loco*, capacitadas e designadas pelo INEP sob orientação da CONAES. A avaliação é realizada em todos os tipos de cursos (bacharelado, licenciatura e tecnologia) e modalidades (presenciais e a distância) por um único instrumento, cumprindo com o objetivo identificar as condições de ensino oferecidas pela IES aos estudantes. As categorias avaliadas no ACG são as seguintes:

² Ressalta-se que as IES classificadas pela organização acadêmica universitária continuam seguindo os termos da Resolução da CES nº 2, de 07 de abril de 1998, que considera os indicadores de produção intelectual institucionalizada para fins de credenciamento e credenciamento.

TABELA 1: CATEGORIAS DA AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NO SINAES

CATEGORIA 1) Organização didático-pedagógica – PESO 40	
1.1	Administração acadêmica: coordenação do curso
1.2	Administração acadêmica: colegiado de curso
1.3	Projeto Pedagógico do Curso – PPC: concepção do curso
1.4	Projeto Pedagógico do Curso – PPC: currículo
1.5	Projeto Pedagógico do Curso – PPC: avaliação
1.6	Atividades acadêmicas articuladas à formação: prática profissional e/ou estágio
1.7	Atividades acadêmicas articuladas à formação: trabalho de conclusão de curso (TCC)
1.8	Atividades acadêmicas articuladas à formação: atividades complementares
1.9	ENADE
CATEGORIA 2) Corpo docente, corpo discente e corpo técnico-administrativo – PESO 35	
2.1	Corpo docente: perfil docente
2.2	Corpo docente: atuação nas atividades acadêmicas
2.3	Corpo discente: atenção aos discentes
2.4	Corpo técnico-administrativo: atuação no âmbito do curso
CATEGORIA 3) Instalações físicas – PESO 25	
3.1	Biblioteca: adequação
3.2	Instalações especiais e laboratórios cenários/ambientes/laboratórios para a formação geral/básica/...
3.3	Instalações especiais e laboratórios específicos: cenários/ambientes/laboratórios para a formação profissionalizante/específica
3.4	Instalações especiais e laboratórios específicos: cenários/ambientes/laboratórios para a prática profissional e prestação de serviços à comunidade

FONTE: INEP, 2004.

Mais recentemente, algumas alterações vêm sendo implementadas no SINAES, como por exemplo a emissão de um instrumento de avaliação exclusivo para os cursos de graduação em medicina, autorizado mediante a Portaria nº 474 de 14 de abril de 2008. E ainda, tratando-se especificamente da avaliação externa das IES, o MEC emitiu uma Portaria (nº 1.264, de 17 de outubro de 2008) alterando o que foi previamente acordado no documento *Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior: Diretrizes e Instrumento*. As modificações realizadas no instrumento de avaliação externa trazem novas dimensões avaliativas e redistribuem os respectivos pesos para cada área. A seguinte tabela explicita os critérios atuais:

TABELA 2: DIMENSÕES E PESOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA DAS IES NO SINAES

DIMENSÕES DE AVALIAÇÃO	PESOS
1. A missão e o plano de desenvolvimento institucional	5
2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, para as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades	35
3. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural	5
4. A comunicação com a sociedade	5

5. As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho	20
6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios	5
7. Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação	10
8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da auto-avaliação institucional	5
9. Políticas de atendimento aos estudantes	5
10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior	5

FONTE: Portaria nº 1.264, de 17 de outubro de 2008.

O ENADE é a parte do SINAES que se encontra em um processo mais desenvolvido, pois desde 2004 vem sendo aplicado. O Exame da OAB acontece pelo menos uma vez a cada três anos para cursos de graduação recomendados pela CONAES e aprovados pelo MEC. Os alunos são selecionados por amostragem considerando os ingressantes e concluintes. Está operacionalizado por meio de quatro instrumentos de coleta de dados: 1) prova; 2) questionário de impressões sobre a prova; 3) questionário socioeconômico; 4) questionário aplicado aos coordenadores de curso. E tem como objetivo:

aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, às suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e às suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento, contribuindo assim para a avaliação dos cursos de graduação (INEP, 2004b, p. 9)

O questionário de impressão tem por objetivo verificar o posicionamento do estudante em relação a prova (formato, tamanho, nível de dificuldade, questões, etc.). O questionário socioeconômico visa compor um perfil dos estudantes avaliados e o questionário do coordenador busca colher informações a respeito da prova, do PPC e as condições gerais do curso. O ENADE tem sua base na proposta do CEA denominada de PAIDEIA.

A IMPLEMENTAÇÃO DO SINAES E O CONCEITO ENADE, IDD, CPC E IGC

Na idéia original do CEA visava-se avaliar os estudantes em quatro áreas, podendo haver subdivisões em cada uma delas: a) ciências humanas, sociais, letras e artes; b) exatas; c) tecnológicas; d) biológicas e da saúde. Todavia o ENADE manteve a abordagem do ENC testando os cursos individualmente, distinguindo-se principalmente do Provão pela ênfase não estar exclusivamente no conteúdo, contemplando o currículo e temas atuais em forma de

estudo de caso, situações-problema, simulacros e outros. A prova está composta por duas partes: formação geral e específica (VERHINE, DANTAS, 2005, p. 18).

Deste modo, algumas das características do ENC mantiveram-se no ENADE e ainda pode-se ressaltar: é um componente curricular obrigatório registrado no histórico acadêmico dos estudantes; os resultados individuais são disponibilizados somente para os alunos; os melhores desempenhos por área de conhecimento são premiados com bolsas de estudos;³ simultaneamente ao exame são levantados dados referentes à prova, ao aluno, ao curso e à instituição; e está prevista a expansão gradativa do exame (VERHINE, DANTAS, 2005, p. 18).

Os estudos sobre avaliação de Barreyro e Rothen (2006) destacam importantes diferenças entre a proposta elaborada pelo CEA e a sua concretização na Lei que instituiu o SINAES, conforme a tabela:

TABELA 3: QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS DIRETRIZES DA PROPOSTA DO CEA E A LEI INSTITUIDORA DO SINAES

PROPOSTA DO CEA	LEI DO SINAES
1) a função é emancipatória	1) a função é controladora
2) a responsabilidade é da comunidade interna da IES	2) a responsabilidade é dos órgãos estatais
3) o coordenador SINAES e executor das avaliações é a CONAES	3) o coordenador do SINAES é a CONAES e o executor é o INEP
4) divulgação era realizada pela CONAES	4) divulgação realizada pelo MEC
5) CONAES era uma agência executiva (oferecia apoio técnico às IES, realizava a articulação entre os instrumentos e analisa os resultados globais)	5) CONAES transformou-se em uma agência consultiva
6) avaliação para subsidiar as políticas para a educação	6) avaliar a educação para “orientar a expansão de sua oferta” (art.1)
7) foco nas IES, sendo a avaliação de cursos e o PAIDEIA apresentados como instrumentos subsidiários da avaliação institucional	7) o resultado da avaliação é o conjunto de três eixos avaliados separadamente: IES, curso e desempenho dos alunos
8) o PAIDEIA orientava os processos de auto-avaliação e avaliação institucional interna e externa	8) o ENADE é um dos três componentes da avaliação das IES; busca avaliar o processo de aprendizagem
9) propunha uma divulgação de resultados apontando os pontos fortes e fracos da IES	9) determina a notação de cinco conceitos numerados de 1 a 5 para as IES, curso e ENADE

FONTE: Elaborado pelo próprio autor com base em Barreyro e Rothen (2006).

Desde 2004 os resultados do ENADE permitiram a elaboração dos indicadores denominados de conceito ENADE e do conceito IDD (Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observados e Esperados), ambos pontuados pela escala padrão do SINAES, ou seja, de 1 a 5. O conceito do curso no ENADE é calculado a partir da média ponderada da nota padronizada da seguinte maneira: concluintes no componente específico com o peso de 60%; ingressantes no componente específico com o peso de 15%; e ingressantes em formação

³ Neste mesmo sentido algumas IES do setor privado “prometem pagar prêmio que varia de R\$300 a R\$600 aos alunos que participarem do ENADE se as instituições obtiverem boa nota no exame” (Folha de São Paulo. Caderno: Cotidiano. São Paulo, sexta-feira, 09 de novembro de 2007).

geral com o peso de 25%. Já o IDD é um conceito comparativo gerado a partir do IDD Índice (com escala de -3 até +3). A nota técnica do INEP define que seu objetivo é:

trazer às instituições informações comparativas dos desempenhos de seus estudantes concluintes em relação aos resultados obtidos, em média, pelas demais instituições cujos perfis de seus estudantes ingressantes são semelhantes. Entende-se que essas informações são boas aproximações do que seria considerado efeito do curso.

O IDD é a diferença entre o desempenho médio do concluinte de um curso e o desempenho médio estimado para os concluintes desse mesmo curso e representa, portanto, quanto cada curso se destaca da média, podendo ficar acima ou abaixo do que seria esperado para ele baseando-se no perfil de seus estudantes (INEP, 2008).

O ENADE por levar em consideração a média geral e a média de cada curso pode ser considerado uma competição entre as IES, pois o desempenho de cada uma interfere na totalidade, assim sendo na atribuição de notas e de conceitos.

O ENADE pode ser considerado uma “competição” onde todos os cursos, independentemente das condições iniciais, são avaliados de igual maneira, em uma versão modificada do procedimento adotado pelo Provão. O conceito IDD, por sua vez, apresentou um método de avaliação inovador, visando a equalizar a competição ao atribuir uma vantagem competitiva àqueles cursos com condições iniciais desfavoráveis, tendo sido bem-sucedido no seu intento. Ainda que a criação do IDD tenha sido um dos pontos destacados como positivos do ENADE, há muitas ressalvas, por parte das IES, com relação à divulgação dos resultados na mídia. Como o INEP divulga os dois conceitos simultaneamente, as IES têm utilizado os que mais lhes convêm, identificando-se uma preferência pelo conceito ENADE, o que provavelmente pode ser ocasionado pela sua semelhança metodológica com o Provão. A metodologia mais complexa do IDD pode estar refletindo negativamente na sua menor divulgação (BITTENCOURT, 2008, p. 261).

Com base no ENADE e após a avaliação *in loco* seria atribuído um conceito ao curso, porém o MEC com a publicação da Portaria Normativa nº 4, de 5 de agosto de 2008, oficializou o Conceito Preliminar de Cursos (CPC) um indicador de qualidade do curso. Sua notação segue a metodologia estabelecida pelo SINAES. Porém como o próprio nome diz é nota inicial (preliminar) que orienta a avaliação do curso *in loco*, destaca-se que somente após a realização da avaliação do curso que será determinado o conceito final. O CPC veio ao encontro da regulamentação contida na Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, que definia a suspensão da avaliação *in loco* para os cursos com conceito de curso superior a 3 e obrigatoriedade para os cursos com nota inferior (1 e 2) para a renovação do reconhecimento. No mesmo momento de lançamento do CPC foi apresentado o IGC (Índice Geral de Cursos) que serve como base para a realização da avaliação externa, o indicador de qualidade da IES é descrito nestes termos pelo INEP:

é uma média ponderada dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição. Para ponderar os conceitos, utiliza-se a distribuição dos alunos da IES entre os diferentes níveis de ensino

(graduação, mestrado e doutorado). O IGC será utilizado, entre outros elementos e instrumentos, como referencial orientador das comissões de avaliação institucional (INEP, 2008, p. 1).

Todavia uma série de questões vêm sendo levantadas sobre os indicadores do ENADE. Situação que coloca em xeque as diretrizes estabelecidas pela CONAES e, ainda, a própria eficácia das políticas estabelecidas no SINAES. Ressalta-se o seminário promovido pela Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior (ABMES) sobre os indicadores de qualidade do ENADE que ocorreu em Brasília no dia 9 de setembro de 2008. Neste evento os membros da ABMES tiveram a oportunidade de levantar questionamentos diretamente ao presidente do INEP que foi convidado como palestrante. Neste momento foi explicado por Reynaldo Fernandes (2008) que o ENADE no SINAES subsidia a avaliação dos cursos e das IES. Porém sua função se distingue conforme o público de interesse nos resultados da avaliação:

TABELA 4: PÚBLICO ALVO E FUNÇÃO DOS INDICADORES DO ENADE SEGUNDO O INEP

INDICADOR	PÚBLICO	FUNÇÃO
ENADE	EXTERNO	guiar estudantes e o mercado na escolha do curso de melhor qualidade
IDD	INTERNO	fazer gestores, professores e alunos refletirem sobre a qualidade da formação
CPC	ESTADO	definir a qualidade mínima para a regulação dos cursos

FONTE: Elaborado pelo próprio autor com base em FERNANDES (2008).

Fernandes (2008) defende que o ENADE é um indicador de resultado, pois só classifica; o IDD é um indicador de valor adicionado, tem fins formativos, compara os estudantes iguais por instituição e área. Ambos possuem instrumentos rígidos e são normatizados, porém o CPC é um indicador que se diferencia dos outros dois por duas características: 1) o instrumento é flexível, trata-se da visita *in loco*; 2) o conceito não é normatizado, pois são critérios observados pelo avaliador na IES. O CPC pretende ser um indicador de critério, ou seja, para notas iguais ou superiores a três atende ao requisito para o funcionamento e serão considerados cursos de excelência os que obtiverem notas cinco. Já os cursos com notas inferiores não atenderam ao critério de qualidade e precisam de intervenção, assim sendo o CPC é indicador de qualidade com fim regulatório (FERNANDES, 2008). Resultando numa concepção muito distinta da elaborada pelo CEA na proposta do SINAES. Ponderando sobre as vantagens e desvantagens do CPC, aponta-se um grande ponto positivo no seu instrumento, pois nada substitui a percepção do avaliador *in loco*; nenhum indicador estatístico é capaz de mensurar ou perceber algumas qualidades. Porém o antigo método para

a operacionalização da avaliação apresentava dois sérios problemas: o primeiro diz respeito à falta de homogeneização dos resultados da avaliação *in loco*, pois depende da percepção de cada avaliador que não está explícito; o segundo trata-se do grande universo a ser avaliado não compatível com a estrutura do INEP.

Estes são os dois problemas que justificaram a criação do CPC, garantindo a operacionalização e orientação do processo de realização da avaliação *in loco*. Os cursos que obtiveram notas satisfatórias ganharam o direito de abrir mão da visita, não manifestando o interesse pela a avaliação *in loco* a nota do CPC se torna definitiva. A prioridade foi dirigida para os cursos que indicavam sinais de deficiências, ou seja, os cursos com notas inferiores a 3 são obrigados a passar pelo processo de avaliação *in loco* para a verificação da qualidade e lançamento da nota definitiva para o indicador. Este procedimento viabilizou a execução da avaliação, pois o número de IES teve uma redução significativa. Cita-se como exemplo a indicação dos CPC de 2208 cursos calculados pelo ENADE 2007, em que aproximadamente 25% dos cursos possuem qualidade duvidosa, ou seja, somente 508 cursos serão avaliados *in loco*. Com o CPC também foi possível garantir uma melhor homogeneização dos resultados do processo de avaliação *in loco*, pois uma análise da discrepância entre os resultados preliminar e final podem ser observados e identificados, garantindo um nível melhor de detalhamento do processo avaliativo e evitando um procedimento complacente por parte do avaliador. A obtenção do CPC é alcançada por meio da junção de três variáveis: 1) insumos – peso de 30%; 1 ENADE – 40% e IDD – 30% (INEP, 2008).

Especificamente a variável insumos refere-se as informações sobre a infra-estrutura e as instalações físicas, os recursos didático-pedagógicos e o corpo docente oferecidos pelo curso. Estas informações são coletadas pelos questionários e cadastros respondidos pelos alunos e coordenadores de curso durante o ENADE, estando composta da seguinte maneira na nota técnica do INEP:

TABELA 5: COMPOSIÇÃO DA VARIÁVEL INSUMO

INSUMOS (30%)	PESO
Infra-estrutura e instalações físicas - os equipamentos disponíveis são suficientes para o número de estudantes (aulas práticas)	10,2%
Recursos didático-pedagógicos - os planos de ensino contêm todos os seguintes aspectos: objetivos; procedimentos de ensino e avaliação; conteúdos e bibliografia da disciplina.	27,2%
Corpo docente - percentual de professores (no mínimo) doutores no curso (38,9%)	62,7%
Corpo docente - percentual de professores que cumprem regime parcial ou integral (não horista) no curso (23,8%)	

FONTE: INEP, 2008

O principal problema do CPC é que se tornou um indicador de qualidade regulatório, pois determina ou não o funcionamento do curso, mesmo que sua composição tenha sido realizada de maneira arbitrária. Não existe uma razão plausível na determinação das porcentagens peso das variáveis. Outro fator para se contestar é o motivo da consideração quase que exclusiva no aluno (seu desempenho e sua opinião chegam a pesar 80% da nota, os 20% restante do peso correspondem ao corpo docente do curso). Esta situação regulatória está em desacordo com o SINAES. Destaca-se que o artigo 2º da Lei nº 10.861 descreve:

O SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de desempenho dos estudantes, deverá assegurar:

I - avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de seus cursos;

II - o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos;

III - o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos;

IV - a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo das instituições de educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas representações.

Parágrafo único. Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior, neles compreendidos o credenciamento e a renovação de credenciamento de instituições de educação superior, a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de graduação.

A aplicação da política de avaliação da qualidade educacional vem tomando o ENADE como único referencial para o processo de regulação e supervisão da educação superior, esquecendo-se da sua característica principal que é de possuir um caráter sistêmico. A implantação da política desconsidera a visão estrutural da avaliação e implanta três avaliações distintas, de curso, da IES e, principalmente, a dos alunos. Por isso parece oportuno e necessário destacar as diretrizes da CONAES quando ressalta as finalidades essenciais da avaliação no SINAES:

o SINAES recupera também as finalidades essenciais da avaliação:

Ultrapassa a simples preocupação com desempenhos ou rendimentos estudantis, buscando os significados mais amplos da formação profissional.

Explicita a responsabilidade social da educação superior, especialmente quanto ao avanço da ciência, à formação da cidadania e ao aprofundamento dos valores democráticos.

Supera meras verificações e mensurações, destacando os significados das atividades institucionais, não apenas do ponto de vista acadêmico, mas também quanto aos impactos sociais, econômicos, culturais e políticos.

Aprofunda a idéia da responsabilidade social no desenvolvimento da IES, operando como processo de construção, com participação acadêmica e social, e não como instrumento de checagem e cobrança individual.

Valoriza a solidariedade e a cooperação e não a competitividade e o sucesso individual (CONAES, 2004, p. 8).

Assim sendo pode ser observada certa discrepância existente entre “o ser” e “o deve ser” da política pública executada pelo Estado. Tomando como partida a política de avaliação proposta pelo CEA, a Lei do SINAES e as diretrizes do CONAES e comparando com a efetiva realização é possível perceber os caminhos incertos das políticas públicas de avaliação no sentido de efetiva realização do escopo de melhoria da qualidade da educação superior no Brasil.

TABELA 6: CRONOLOGIA DA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DO SINAES (2003-2011)

DATA	PROPOSTAS, LEIS E DOCUMENTOS LEGAIS
2003	<ul style="list-style-type: none"> . cria-se a CEA (Portarias nº 11 de 28 de abril e nº 19 de 27 de maio) e . divulga-se a proposta do SINAES
2004	<ul style="list-style-type: none"> . institui-se o SINAES (Lei nº 10.861 de 14 de abril) e a CONAES (Decreto de 28 de maio - sem número) . divulgam-se os procedimentos do SINAES (Portaria nº 2.051, de 9 de julho) . divulga-se o procedimento para realização do ENADE (Portaria nº 107, de 22 de julho) . divulga-se o documento Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior elaborado pela CONAES (de 26 de agosto) . divulga-se o documento Orientações Gerais para o Roteiro de auto-avaliação das IES elaborado pelo INEP e destinado a CPA
2005	<ul style="list-style-type: none"> . divulga-se o primeiro calendário para a avaliação da IES (Resolução CONAES nº 1 de 11 de janeiro) . divulga-se o procedimento para organização e execução das avaliações externas (Portaria nº 31 de 17 de fevereiro) . suspende-se o recebimento de solicitação de credenciamento de universidades ao sistema (Portaria nº 2.261 de 19 de junho)
2006	<ul style="list-style-type: none"> . aprova-se e divulga-se o Instrumento para Avaliação dos Cursos de Graduação do SINAES (Portaria MEC nº 563 de 21 de fevereiro) . aprova-se e divulga-se o procedimento para Avaliação Externa da IES: diretrizes e instrumento do SINAES (Portaria MEC nº 300 de 30 de janeiro) . descreve-se as funções de regulação, supervisão e avaliação das IES e cursos (Decreto Federal nº 5.773 de 9 de maio) . reorganizam-se as IES . determinam-se os critérios e exigências para os Centros Universitários (Decreto nº 5.786 de 24 de maio)
2007	<ul style="list-style-type: none"> . divulga-se um novo calendário para a realização das avaliações (Portaria normativa nº 1 de 10 de janeiro) . descrevem-se os procedimentos de regulação e avaliação da EAD (Portaria normativa nº 2 de 10 de janeiro)
2008	<ul style="list-style-type: none"> . divulga-se o instrumento de avaliação exclusivo para autorização de cursos de graduação de medicina (aprovado pela Portaria nº 474 de 14 de abril) . divulga-se o CPC e IGC (Portaria Normativa nº 4 de 5 de agosto) . alteram-se as dimensões e pesos da avaliação externa das IES (Portaria nº 1.264 de 17 de outubro)
2009	<ul style="list-style-type: none"> . oficializa-se os resultados do IGC-2007, do Conceito ENADE-2007 e do CPC-2007 (Portaria nº 296, de 17 de novembro)
2010	<ul style="list-style-type: none"> . oficializa-se os resultados do IGC-2008, do Conceito ENADE-2008 e do CPC-2008 (Portaria Inep nº 27, de 20 de Janeiro) . aprova-se o extrato para o instrumento de avaliação para reconhecimento dos cursos de graduação em Direito, Pedagogia, Medicina, Tecnologia, Bacharelados e Licenciaturas assim como Bacharelados e Licenciatura, na modalidade de educação a distância no âmbito do SINAES . designa-se a Comissão de Revisão dos Instrumentos de Avaliação dos Cursos de Graduação e IES, para operacionalização do SINAES e Comissão de Acompanhamento das Capacitações de Avaliadores do BASIS nos Instrumentos de Avaliação dos Cursos de Graduação e IES, na operacionalização do SINAES (Portaria nº 386-387, de 27 de setembro)
2011	<ul style="list-style-type: none"> . emite-se uma Medida Cautelar para a redução de vagas de Cursos de Direito - bacharelado - de IES com resultados insatisfatórios no CPC referente ao ciclo 2007-2009 (Despacho do Ministro em 1º de junho)

FONTE: Elaborado pelo próprio autor.

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EXAME DA OAB E DO ENADE

Quanto à metodologia da avaliação do Exame da OAB, é importante destacar que é diferente da política pública de avaliação da eficiência educacional proposta pelo ENADE (e que ocorre a cada triênio). O Exame da OAB acontece três vezes por ano e só pode ser realizado por estudantes concluintes ou bacharéis formados mediante a inscrição prévia no concurso e identificação da origem institucional do egresso. O procedimento segue em duas fases distintas: a primeira etapa da avaliação é classificatória, o inscrito realiza um teste com cem questões de múltipla escolha com quatro alternativas. Os conteúdos da prova dizem respeito a dez grandes áreas do Direito; para ser aprovado neste estágio o candidato precisa responder corretamente no mínimo 50% das perguntas postas. A segunda fase do exame é escrita, trata-se de uma prova técnico-profissional conforme a área específica de atuação que o inscrito optou no momento da sua inscrição.

No ano de 2003, quando ainda o exame era realizado pelas seccionais a média de aprovação era de 50%; em 2006 caiu para 30% de aprovação (destaca-se São Paulo com apenas 10% de aprovados e o maior número de cursos de direito). Ressalta-se que a tendência é desse número sofrer uma queda maior, pois a maioria dos cursos existentes ainda não concluiu sua primeira turma de egressos.

Evidentemente que este tipo de avaliação possui várias imperfeições (destaca-se que a área Jurídica ainda debate a própria constitucionalidade do Exame da OAB). Seu histórico é conturbado, pois já foi fraudado e cancelado; ademais, os testes já tiveram inúmeras questões anuladas e contestadas por conta de erros na execução do gabarito e correção das questões discursivas. Interessante que os recursos e impugnações acarretam na alteração do posicionamento das IES no ranking geral das IES, que muitas vezes se distinguem nos décimos da porcentagem (FLORES, 2006. p.90-91). Desde 2008 o Exame da OAB vem sendo realizado no âmbito nacional com frequência de três edições ao ano. No quadro abaixo estão relacionados os resultados disponibilizados do Exame da OAB realizados no âmbito nacional:⁴

⁴ A publicização dos resultados da avaliação: OAB. *Exame de Ordem*. Disponível em: <<http://www.oab.org.br/exameOrdem.asp>>. Acesso em: 25 dez. 2010.

TABELA 7: DISPONIBILIZAÇÃO DO RESULTADOS DO EXAME DA OAB

EDIÇÃO	RELATÓRIOS DISPONÍVEIS
1_2008	Desempenho das IES Desempenho das Seccionais (Estados)
2_2008	Desempenho das IES Desempenho das Seccionais (Estados) Desempenho das IES com 20 (ou mais) examinados inscritos Estatísticas por Área Estatísticas por Faculdade/Universidade Estatísticas por Faculdade/Universidade e Sexo Estatísticas por Faixa etária Resultado Geral
3_2008	Desempenho das IES Desempenho das Seccionais (Estados)
1_2009	Percentual de acertos por área/IES Desempenho das IES
2_2009	Desempenho das Seccionais.
3_2009	Desempenho de IES por estado.
1_2010	Percentual de acertos por área/Instituição de Ensino Superior (IES)
2_2010	Informações ainda não divulgadas
3_2010	Desempenho das IES
1_2011	Desempenho das IES

Tendo em vista a participação das IES pode ser realizado um comparativo das quatro primeiras e das duas últimas edições do exame. Observa-se: o número de IES participantes; o número de IES que não apresentam nenhum candidato aprovado; e a média de aprovação geral do exame. As demais edições não estão relacionadas pela impossibilidade de levantamento dos dados nos relatórios disponibilizados pela OAB. Todavia importante ressaltar a possibilidade de outros estudos a partir dos resultados apresentados nos relatórios relacionados acima. Cita-se o exemplo dos Relatórios que apresentam o desempenho dos alunos do curso no exame conforme as dez áreas do Direto. Uma análise comparativa possibilita realizar um diagnóstico detalhado do desempenho dos alunos.

GRÁFICO 1: NÚMERO DE IES QUE APRESENTARAM INSCRITOS NO EXAME DA OAB

Atualmente o Brasil possui 1240 cursos; e cerca de 50% dos cursos de Direito do mundo estão no Brasil. Destaca-se que muitos cursos não participam do exame pois ainda não possuem bacharéis formados e por isso nunca foram avaliados pelo Exame da OAB. Tratando-se do ENADE o número de cursos participantes da avaliação foi de 811 em 2006 e 968 em 2009. Observa-se que existe um número relevante de IES que não teve nenhum aluno aprovado no Exame da OAB. Estes números ficam mais evidentes na 3ª edição do exame de 2008 e 3º de 2010. Cabe uma consideração a respeito das IES públicas e privadas pois especificamente nestas duas edições mais de 20% das IES privadas não conseguiram aprovar nenhum candidato. Nas instituições públicas 14% dos egressos não foram aprovados. E ainda, no tocante à porcentagem média de aprovação é demasiadamente notável a distinção entre as IES públicas e a privadas.

GRÁFICO 2: NÚMERO DE IES QUE NÃO APROVAM NENHUM CANDIDATO NO EXAME

Para efeitos comparativos analisou-se isoladamente o desempenho das IES que não aprovaram nenhum candidato no 1º Exame da OAB em de 2011. Percebe-se que das 27 IES avaliadas 67% eram reincidentes neste tipo de resultado. Comparando este mesmo grupo com os resultados do ENADE 2009 percebe-se que 78% das IES não possuem conceito definido pelo MEC a respeito das suas condições de ensino. Os 22% restantes distribuem-se 15% com conceito 3 aceitável e ausente de avaliação *in loco* e 7% com conceito 2 abaixo do aceitável e avaliação *in loco* compulsória.

Importante destacar que atualmente ocorre uma série de dificuldades no processo de operacionalização do SINAES. Em termos de efetividade somente o eixo que avalia os alunos obteve resultados satisfatórios. Até o momento é a avaliação do ENADE que propicia o cálculo do CPC. Em termos de regulação este é o indicador que define a qualidade mínima para o funcionamento dos cursos. Possui a finalidade de fazer os gestores, professores e alunos refletirem a qualidade do curso e serve para guiar os estudantes para a escolha do curso com melhor qualidade no mercado.

A seguinte tabela compara os resultados da avaliação de 948 IES pelo ENADE 2009 com as médias de aprovação das 709 IES que realizaram o Exame da OAB 2011 por unidade federativa.

TABELA 8: COMPARATIVO DOS RESULTADOS DO ENADE 2009 E DO EXAME DA OAB 2011

UF	ENADE 2009		EXAME DA OAB 1 2011	
	N. DE CURSOS AVALIADOS	% DE IES COM CONCEITO SATISFATÓRIO	N. DE CURSOS AVALIADOS	% DE APROVAÇÃO
AC	3	34%	3	14%
AL	14	21%	11	13%
AM	9	55%	9	12%
AP	6	50%	9	14%
BA	53	30%	38	17%
CE	16	81%	15	14%
DF	18	39%	16	19%
ES	32	34%	27	14%
GO	37	27%	27	11%
MA	16	34%	13	15%
MG	129	50%	98	16%
MS	21	71%	14	15%
MT	24	29%	23	13%
PA	16	75%	11	13%
PB	16	56%	14	17%
PE	27	48%	25	15%
PI	21	38%	18	17%
PR	81	63%	60	12%
RJ	65	65%	36	15%
RN	13	39%	10	19%
RO	11	64%	9	14%
RR	4	75%	3	24%
RS	72	70%	33	18%
SC	54	57%	28	14%
SE	9	23%	4	24%
SP	170	62%	144	11%
TO	11	18%	11	13%

FONTE: elaborado pelo próprio autor.

Ao confrontar o ENADE e o Exame da OAB percebe-se algumas incongruências do sistema de avaliação. É o caso do Ceará que possui um índice de aprovação mediano porém é o Estado que possui mais Cursos qualificados. Sergipe possui o maior índice de aprovação na OAB, mas segundo o MEC 77% das IES estão sem conceitos ou o conceito é insatisfatório e precisam ser avaliadas *in loco*. E ainda São Paulo que possui o maior número de cursos de Direito, baixo índice de aprovação no Exame da OAB e alta porcentagem de IES com conceito satisfatório no ENADE.

CONCLUSÃO

O Exame da OAB tende a surtir mais efeitos que o ENADE por diferentes motivos; um deles é a sua frequência de execução, que é maior. A disponibilização dos resultados desta avaliação está em forma de ranqueamento nacional dos cursos de bacharelado. Ele é estruturado com base no percentual de inscritos aprovados na primeira e segunda fase do exame, apresentando as médias regionais e a média nacional, assim como um detalhamento do desempenho de cada IES nas dez áreas contempladas pelo teste na 1ª fase. Importante destacar que o órgão de classe demonstra preocupação em aperfeiçoar o instrumento de avaliação. Assim motivado o Conselho Federal da OAB retirou a autonomia das seccionais estaduais padronizando nacionalmente o Exame.

Diferentes práticas da OAB têm influenciado o rumo da política pública para a educação da área jurídica; exemplos: 1) envio de pareceres negativos à abertura de novos cursos de Direito realizado por comissões de ensino jurídico; 2) recomendação dos cursos mediante a emissão do selo “OAB Recomenda”; e 3) publicização de denúncias de IES com qualidade duvidosa; nestes casos toma-se como base o baixo desempenho dos inscritos no Exame da OAB, assim como a ausência de aprovação dos bacharéis em direito no provimento das vagas em concursos públicos, em especial para a magistratura e para o Ministério Público. O aumento de reprovações é diretamente proporcional ao aumento de número de candidatos.

Todavia a atuação por parte do organismo de classe não possui poder regulatório na matéria. A competência normativa em matéria de ensino superior é o Poder Público representado pelo MEC. Nos atos de autorização e reconhecimento de cursos e IES a OAB restringe-se a emitir pareceres (em geral negativos) elaborados por suas comissões de ensino jurídico e encaminhados para o Conselho Nacional de Educação (BITTAR, 2006, p.194-200). A OAB defende a observação obrigatória do critério de necessidade social para a abertura de novos cursos de graduação em Direito.⁵ Todavia a regulamentação se orienta a partir de regras de mercado; com dispositivos flexíveis de controle toma-se a política de avaliação dos cursos e IES como parâmetro para a manutenção do credenciamento no sistema.

⁵ Os parâmetros utilizados pela Comissão de Ensino Jurídico da OAB encontram-se na Instrução Normativa nº 1/1997, possui aspectos relacionados com questões demográficas e possibilidade de inserção no mercado profissional desconsiderados pelo MEC.

REFERÊNCIAS

BARREYRO, G. B.; ROTHEN, J. C. “SINAES” contraditórios: considerações sobre a elaboração e implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, **Educação e Sociedade**, Campinas, v. 27, n. 96 – Especial, p. 955-977, out. 2006.

BARROSO, J. O Estado, a educação e a regulação das políticas públicas. **Educação e Sociedade**, Campinas, v. 26, n. 92 – Especial, p. 725-751, out. 2004

BITTENCOURT, H. R.; et al. Uma análise da relação entre os conceitos Enade e IDD. **Estudos em Avaliação Educacional**, São Paulo, v. 19, n. 40, p. 247-262, maio/ago. 2008.

CONAES. **Diretrizes para a avaliação das instituições de educação superior**. Brasília: INEP, 2004. Disponível em: <www.inep.gov.br/download/superior/2005/avaliacao_institucional/avaliacao_institucional_externa_8102005.pdf> Acesso em: 15 nov. 2007.

DOTTA, A. G.; GABARDO, E. Mecanismos de avaliação da eficiência do serviço público de educação no Brasil. In: **XXV Simpósio Brasileiro e II Congresso Ibero-americano de Política e Administração da Educação**. São Paulo: ANPAE, 2011.

FEITOSA NETO, I. J. *O ensino jurídico brasileiro: uma análise dos discursos do MEC e da OAB*. Recife: do Autor, 2007. 184p.

FERNANDES, R. INEP/MEC – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **As questões polêmicas da avaliação externa – o Enade, o IDD e o conceito preliminar dos cursos de graduação**. AMBES – Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Brasília, 9 set. 2008. Vídeo disponível em: <<http://www.veredasonline.com/evento-on/abmes/aovivo/abmes-09-09-partel.wmv>>. Acesso em 18 out. 2008.

FLORES, P. R. Thompson. O Estado atual do Ensino Jurídico e o papel do Exame da Ordem. In: **OAB Ensino Jurídico – O futuro da Universidade e os Cursos de Direito: novos caminhos para a formação profissional**. Brasília: OAB Conselho Federal, 2006. p.87-96.

GISI, M. L. Políticas públicas, educação e cidadania. In: ZAINKO, M. A. S.; GISI, M. L. (Orgs.). **Políticas e gestão da educação superior**. Curitiba: Champagnat, 2003. p. 91-103. (coleção educação, gestão e política).

INEP. **Cálculo do índice geral de cursos**: nota técnica. Disponível em: <http://www.inep.gov.br/download/igc/NOTA_TECNICA.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2008.

INEP. **Resumo técnico**: ENADE 2004. Brasília: INEP, 2004b.

INEP. **Roteiro de Auto-avaliação Institucional**: Orientações Gerais. Brasília: INEP/MEC, 2004.

JACKSON, M. J. **SINAES**: a proposta de avaliação da Educação Superior. Disponível em: <www.ufpe.br/cpa/documentos/entrevista.doc>. Acesso em: 23 de ago. 2006.

ROTHEN, J. C. Ponto e Contraponto na Avaliação Institucional: análise dos documentos de implantação do SINAES. In: REIS JÚNIOR, J. dos; OLIVEIRA, J. F.; MANCEBO, D. **Reforma universitária**: dimensões e perspectivas. Campinas: Alínea, 2006.

SANTOS, A. L. L. dos. **Ensino Jurídico**: uma abordagem político-educacional. Campinas: Edicamp, 2002. 368p.

VERHINE, R. E.; DANTAS, L. M. V. **Avaliação da Educação Superior no Brasil**: do Provão ao ENADE. [S.l.:s.n.], 2005. 48 p. Disponível em: <<http://www.isp.ufba.br/avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20Ed%20Superior%20do%20Provao%20ao%20ENADE.pdf>>. Acesso em: 14 jul. 2008.

ÍNDICE

Apresentações dos Anais.....	45
Palestra do Jorge Bacelar Gouveia (em breve estará disponível).....	52
ACESSO À JUSTIÇA.....	55
Cristhian Magnus De Marco; Katiane Sandrin – A AÇÃO CIVIL PÚBLICA E A TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS EM MATÉRIA DE SEGURIDADE SOCIAL.....	56
Pedro Faraco Neto – A ASSISTÊNCIA JURÍDICA E O ACESSO À JUSTIÇA COMO MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE TUTELA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.....	87
Fernanda Bomtempo Valadares Guimarães De Lima Rocha; Luis Carlos Balbino Gambogi – A DEFENSORIA PÚBLICA NA FRANÇA, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, MÉXICO, E ALEMANHA: ALGUMAS REFLEXÕES PARA O MODELO BRASILEIRO.....	110
Katia Leão Cerqueira; Jorge Renato Dos Reis – A FUNÇÃO NOTARIAL COMO ALTERNATIVA À JURISDIÇÃO TRADICIONAL E COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA NO CONTEXTO DEMOCRÁTICO: PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES.....	138
Carolina Bonadiman Esteves – A GESTÃO DOS CARTÓRIOS JUDICIAIS E A MOROSIDADE DA JUSTIÇA BRASILEIRA.....	157
Juliana Gabiatti De Macedo; Lana Rodrigues Borosch – A INTERVEÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA GARANTIA DE ACESSO À SAÚDE.....	172
Francisco De Moraes Silva; Flavia De Paiva Medeiros De Oliveira – A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: O PAPEL DO STF NA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL.....	190
Fernanda Vicentini; Vicente De Paula Marques Filho – A LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA AOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS: ASPECTOS PROCESSUAIS.....	210
Lara Fernandes Vieira – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO MEIO DE ACESSO À ORDEM JURÍDICA JUSTA.....	238
Rodolfo Liberato De Noronha – CELERIDADE OU JUSTIÇA? ANÁLISE EMPÍRICA DE UM JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.....	260
Jose Sebastião De Oliveira; Diego Prezzi Santos – O DIREITO À AMAMENTAÇÃO NA PERSPECTIVA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES BRASILEIROS: A CONCRETIZAÇÃO DA INTEGRIDADE PSICOFÍSICA E DO DIREITO À SAÚDE COMO UM DIREITO DE PERSONALIDADE NO CONTEXTO DO ACESSO À JUSTIÇA.....	291
Adriana Fasolo Pilati Scheleder; Horácio Wanderlei Rodrigues – O ACESSO À JUSTIÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS NA VISÃO DO CIDADÃO USUÁRIO.....	319

Greyce Jenniffer Martins Miranda – O IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DAS METAS DE PRODUTIVIDADE IMPOSTAS PELO CNJ NA CONSECUÇÃO DA GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA.....	339
Adriano Moreira De Souza; Alexandre De Castro Coura – O STF E A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA: REFLEXÕES ACERCA DA RECLAMAÇÃO 4.335-5/AC.....	361
Evelyn Peixoto De Mendonça – SÚMULA IMPEDITIVA: VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E RECURSAIS.....	389
José Mauro Luizão; Luiz Fernando Bellinetti – SUSPENSÃO DE SEGURANÇA : A VIABILIDADE JURÍDICA DE INCLUIR-SE NO MÉRITO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA A PONDERAÇÃO ENTRE O INTERESSE ECONÔMICO DO PODER PÚBLICO E O INTERESSE AMBIENTAL TUTELADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.....	419
BIODIREITO.....	437
Saulo Lindorfer Pivetta – A ATUAÇÃO BIOPOLÍTICA DO ESTADO CONTEMPORÂNEO: UMA LEITURA A PARTIR DE MICHEL FOUCAULT E GIORGIO AGAMBEN.....	438
Alessandra Márcia Bandeira De Oliveira – A DIRECTIVA 2010/63/UE E A LIMITAÇÃO ÉTICA DA DOR SENTIDA POR ANIMAIS NÃO-HUMANOS.....	455
Viviane Teixeira Dotto Coitinho; Astrid Heringer – A LIBERDADE CIENTÍFICA A PARTIR DAS PESQUISAS COM EMBRIÕES HUMANOS EXCEDENTES VERSUS O RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.....	469
Luciana Pedroso Xavier; Marcelo Miguel Conrado – A RESPONSABILIDADE DO MÉDICO NA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E SEUS LIMITES: ASPECTOS ÉTICOS E JURÍDICOS DO DIREITO À SAÚDE.....	485
Carlyle Popp; Arianne Vilanova Almeida Gaio – ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA GESTANTE TABAGISTA EM RELAÇÃO AO CONCEPTO.....	500
Narciso Leandro Xavier Baez; Janaína Reckziegel – ANTROPOLOGIA CONSTITUCIONAL, NEOCONSTITUCIONALISMO E SUAS CONTRIBUIÇÕES À PARA A PONDERAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA: ENTRE A AUTONOMIA DA VONTADE E A DIGNIDADE HUMANA.....	529
Maria De Fátima Freire De Sá; Maíla Mello Campolina Pontes – AS DIRETIVAS ANTECIPADAS COMO INSTRUMENTO GARANTIDOR DA DIGNIDADE NA MORTE.....	549
Valmir Cesar Pozzetti – BIOSSEGURANÇA ALIMENTAR - MECANISMOS DE TUTELAS JURIDICAS DO CONSUMIDOR.....	597
Milena Mara Da Silva Ricci – DIREITO SUCESSÓRIO NAS INSEMINAÇÕES POST MORTEM - NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À IGUALDADE ENTRE OS FILHOS.....	627

Valéria Silva Galdino Cardin; Letícia Carla Baptista Rosa – DO ABORTO COMO GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA.....	638
Denis Franco Silva – DOS DIREITOS HUMANOS AOS DIREITOS DA PESSOA: REFLEXÕES JURÍDICAS SOBRE PÓS-HUMANISMO E APERFEIÇOAMENTO HUMANO.....	668
Vinicius De Negreiros Calado – O DIREITO À INFORMAÇÃO E O USO DO CONSENTIMENTO INFORMADO NAS RELAÇÕES MÉDICO-PACIENTE: UMA ANÁLISE DO NOVO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA E DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA.....	683
Vanessa Iacomini – O XENOTRANSPLANTE E AS CONDUTAS DISCRIMINATÓRIAS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.....	707
Ana Paula Pina Gaio; Alexandre Gaio – OS LIMITES DA PESQUISA GENÉTICA E O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO.....	721
Carlos José De Castro Costa – OS RISCOS DA EVOLUÇÃO BIOTECNOLÓGICA: A BIOÉTICA COMO INSTRUMENTO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.....	742
Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – PERSPECTIVAS BIOÉTICAS DA MEDICALIZAÇÃO: A TÉCNICA DA REPROGRAMAÇÃO CELULAR OU O FUTURO PERSONALIZADO DA MEDICINA.....	762
Renata Braga Klevenhusen – POR UM ESTATUTO JURÍDICO DO EMBRIÃO HUMANO.....	776
Ana Gabriela Soares Barbosa – PROTEÇÃO CIVIL-CONSTITUCIONAL CONFERIDA AOS DIVERSOS ESTÁGIOS DA EVOLUÇÃO HUMANA: ANÁLISE DO EMBRIÃO ATÉ O NASCIMENTO COM VIDA.....	803
CULTURA JURÍDICA E PRÁTICA JUDICIÁRIA.....	832
Felipe Chaves Pereira – "MENOR INFRATOR" X "ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI": UMA MUDANÇA?.....	833
Marco Antonio Meneghetti – A REPRODUÇÃO DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO E A ORDEM SIMBÓLICA.....	851
Hélcio José Da Silva – ATIVISMO JUDICIAL SOBRE HOMOAFETIVIDADE - SOLUÇÕES ESTATAIS TRUNCADAS E FRAGMENTÁRIAS.....	870
Gabriela Maia Rebouças; Adriana Caetana Dos Santos – CULTURA JURÍDICA DA CONCILIAÇÃO NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO: ALGUMAS INFERÊNCIAS SOBRE O MOVIMENTO PELA CONCILIAÇÃO DO CNJ A PARTIR DE DADOS DA JUSTIÇA FEDERAL EM SERGIPE.....	895
Mariana Trotta Dallalana Quintans – DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA E CONFLITOS DE TERRA: NOTAS SOBRE A VARA AGRÁRIA DO SUDESTE PARAENSE.....	912

Fernando Gama De Miranda Netto; Edson Alvisi Neves – ELITE E CULTURA JURÍDICA FLUMINENSE NOS PRIMEIROS ANOS DA FACULDADE DE DIREITO DE NITERÓI (UFF).....	931
Cristina De Mello Ramos – ESTUDO EMPÍRICO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....	961
Cíntia Aparecida Nunes Pereira; Aloísio Krohling – EVIDÊNCIAS DO MÉTODO APAC: ROMPENDO COM A UNIVERSIDADE DO CRIME.....	995
Sergio Francisco Carlos Graziano Sobrinho; Rodrigo Ghiringhelli De Azevedo – INDICADORES DE DESEMPENHO DA JUSTIÇA CRIMINAL EM SANTA CATARINA.....	1013
Gecyclan Rodrigues Santana – JUIZ DE PAZ E CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: UMA ANÁLISE DO CAMPO JURÍDICO BRASILEIRO.....	1042
Herta Rani Teles Santos; Ingrid Caroline Cavalcante De Oliveira Deusdará – MÁQUINAS OU HOMENS? DO POSITIVISMO EXACERBADO AO PÓS-POSITIVISMO: A HUMANIZAÇÃO E A GARANTIA DA ÉTICA PELOS MAGISTRADOS NA PRÁTICA JUDICIÁRIA.....	1072
Germana De Oliveira Moraes; Geovana Maria Cartaxo De Arruda Freire – O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COMO PONTO DE MUTAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL BRASILEIRO.....	1102
José Pérciles Pereira De Sousa; Pedro Rafael Malveira Deocleciano – O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) ENQUANTO INDUTOR DE NOVA CULTURA JUDICIÁRIA.....	1122
Germana De Oliveira Moraes; Geovana Maria Cartaxo De Arruda Freire – O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COMO PONTO DE MUTAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL BRASILEIRO.....	1147
Valdirene Daufemback – O ENCOBRIMENTO DO FEMININO NO DIREITO: EXTENSÕES MODERNAS DE UMA SOCIEDADE PATRIARCAL E CLASSISTA....	1172
Thomas Da Rosa De Bustamante – O ESTILO JUDICIAL PHRASE UNIQUE: UMA NOTA SOBRE A PRÁTICA FRANCESA DE REDAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E SUA (IN)ADEQUAÇÃO AO MODELO DE ESTADO DEMOCRÁTICO CONTEMPORÂNEO.....	1202
Pedro Heitor Barros Geraldo – O TRABALHO DOS ESCRIVENTES: UMA ANÁLISE PRAXEOLÓGICA DO TRABALHO NOS FÓRUNS.....	1228
Rodolfo Liberato De Noronha – POLÍTICAS PÚBLICAS JUDICIAIS: DENTRO DO TRIBUNAL, FORA DO PROCESSO.....	1245
Vera Ribeiro De Almeida – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU PRESUNÇÃO DE CULPA? ALGUMAS REPRESENTAÇÕES SOBRE A TRANSAÇÃO PENAL.....	1285
Morgana Paiva Valim – UM ESTUDO INICIÁTICO DE UM ÓRGÃO INSTRUMENTALIZADOR DO ACESSO À JUSTIÇA: A GARANTIA CONSTITUCIONAL E FUNDAMENTAL DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA.....	1316

DIREITO AMBIENTAL.....	1332
João Hélio Ferreira Pes – A AÇÃO POPULAR E A PROTEÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL E EM PORTUGAL.....	1333
Cyntia Costa De Lima ; Thalita Lopes Motta – A CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL E SEUS EFEITOS SOBRE A COBRANÇA DE MULTAS DECORRENTES DO PODER DE POLÍCIA: EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS NO MUNICÍPIO DE MANAUS.....	1362
Adriany Barros De Britto Ferreira; Fernanda Xavier Monteiro – A COMPENSACAO AMBIENTAL E SEU MARCO VALORATIVO APÓS A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3378.....	1381
Natalia Fernanda De Souza Assumpcao Mendonca – A NECESSIDADE DO AUMENTO DE PENA NO ARTIGO 32 DA LEI 9605/98 COMO MECANISMO DE EFETIVAÇÃO DA TUTELA PENAL NOS CRIMES DE MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS.....	1407
Tiago Resende Botelho – A REFORMA AGRÁRIA COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.....	1421
Adriana Vanderlei Pommer Senn – ACESSO À INFORMAÇÃO E À JUSTIÇA AMBIENTAL NA CULTURA GLOBAL DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ESTADOS.....	1446
Maria Luiza Machado Granziera; Laura De Nazaré Rocha Andrade – APLICAÇÃO DA CFEM NA AMAZÔNIA: NECESSIDADE DE AJUSTES.....	1477
Simone Hegele Bolson – AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, O PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E AS MEDIDAS DE UMA POLÍTICA DA ADAPTAÇÃO PROATIVA: UM NOVO DESAFIO À SOCIEDADE BRASILEIRA.....	1494
Rosana Ribeiro Felisberto; Ariane Shermam Morais Vieira – DO MUNICÍPIO COMO AGENTE INTERNACIONAL NA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.....	1518
Nelson Camatta Moreira; Rodrigo Santos Neves – EXPANSÃO DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO: ATIVISMO JUDICIAL?.....	1533
Marlene De Paula Pereira – GESTÃO DO TERRITÓRIO EM TEMPOS DE CRISE URBANA: MECANISMOS QUE UNIFICAM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA.....	1553
Thiago Helver Domingues S. Jordace; Tatiana De Noronha Versiani Ribeiro – LEGITIMAÇÃO DO DIREITO PENAL ECONÔMICO PARA A TUTELA DE CRIMES AMBIENTAIS E FINANCEIROS.....	1564
Rosa Eneide Dos Santos Ablas; Mirta Gladys Lerena Manzo De Misailidis – MEIO AMBIENTE DE LABOR SAUDÁVEL COMO DIREITO FUNDAMENTAL DOS TRABALHADORES.....	1582
Sidney Cesar Silva Guerra – MEIO AMBIENTE, RISCO E OS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	1598

Natalia Cardoso Marra – O DIREITO À CIDADE E A SIMBOLOGIA DOS ESPAÇOS: PARQUES URBANOS X EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....	1624
Lia Bezerra Araújo Souza; Renata Catarina Costa Maia. – O DIREITO À MORADIA ADEQUADA NA OBRA DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS: OS DESCAMINHOS DE UM LICENCIAMENTO AMBIENTAL.....	1640
Ana Carolina Barbosa Pereira; Flávia Soares Unneberg – O ICMS ECOLÓGICO NO BRASIL: A EXTRAFISCALIDADE E A SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIAS EM PROL DO MEIO AMBIENTE.....	1667
Adriano Stanley Rocha Souza – O MEIO AMBIENTE COMO DIREITO DIFUSO E A SUA PROTEÇÃO COMO EXERCÍCIO DE CIDADANIA.....	1685
Francielle Calegari De Souza – RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO ECOLÓGICO (AMBIENTAL).....	1703
DIREITO DE FAMÍLIA.....	1721
Ricardo Rafael Garcia De Carvalho; Fernanda Coelho Dos Santos Moreira – "USUCAPIÃO POR ABANDONO DE LAR".....	1722
Dóris Ghilardi – A FAMÍLIA BRASILEIRA NO SÉCULO XXI: UMA TENTATIVA CONCEITUAL.....	1741
Thereza Cristina Araujo Bittencourt Possamai – A FUNÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA E OS DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE.....	1764
Fabiana Alves Mascarenhas; Giselle Picorelli Yacoub Marques – ALIENAÇÃO PARENTAL: POR QUE NÃO MEDIAÇÃO?.....	1779
Jose Sebastião De Oliveira; Vitor Toffoli – AS TUTELAS DE URGÊNCIA: ANTECIPADA E CAUTELAR, E OS EFEITOS PROTETIVOS DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE NO DIREITO DE FAMÍLIA.....	1798
Kássios Dávilon Soares Cordeiro – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO DIREITO DAS FAMÍLIAS: A DEMANDA POR UM PROCEDIMENTO SINCRÉTICO DE EXECUÇÃO.....	1825
Terezinha De Oliveira Domingos; Leandro Reinaldo Da Cunha – DA ANTINOMIA EXISTENTE ENTRE OS ARTIGOS 1.796 DO CÓDIGO CIVIL E 983 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - O PRAZO PARA A PROPOSITURA DO INVENTÁRIO.....	1836
José Alberto Marques Moreira; Gerson Luiz Carlos Branco – DA AUTORIDADE À AUTONOMIA: ELEMENTOS DO NOVO DIREITO DE FAMÍLIA.....	1855
Roberta Nocrato Soares; Maria Vital Da Rocha – DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DE ADOÇÃO POR PARES HOMOSSEXUAIS.....	1873
Luísa Cristina De Carvalho Morais – EVOLUÇÃO E PROTEÇÃO DAS FAMÍLIAS: O AFETO COMO PONTO DE CHEGADA E PARTIDA.....	1903
Emanuelle Da Silva Queiroz – FENOMENO BULLYING: RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DOS AGRESSORES E DIGNIDADE DAS VÍTIMAS.....	1926

Gina Vidal Marcilio Pompeu; Nardejane Martins Cardoso – NOVAS FAMÍLIAS DO SÉCULO XXI: O RECONHECIMENTO E A POSITIVAÇÃO DA UNIÃO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO.....	1939
Domingos Do Nascimento Nonato – O DIREITO À DIFERENÇA, MAS NA IGUALDADE DE DIREITOS: O RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BRASILEIRO DA UNIÃO HOMOAFETIVA ENQUANTO ENTIDADE FAMILIAR...1959	
Jamille Coutinho Costa; Fernanda Alves De Oliveira Machado – O DIREITO AO RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA SOB A ÓTICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4277 E ADPF 132 E A GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.....	1986
Livia Gaigher Bosio Campello; Mariana Ribeiro Santiago – O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE AFETO-FUNCIONAL NA RELAÇÃO ENTRE O MENOR E O NOVO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO DO GUARDIÃO.....	2005
Luciana Costa Poli; Leonardo Macedo Poli – O RECONHECIMENTO DOS EFEITOS JURÍDICOS DA UNIÃO ESTÁVEL À UNIÃO HOMOAFETIVA: ANÁLISE A PARTIR DO JULGAMENTO DO STF.....	2030
Joyceane Bezerra De Menezes; Camila Figueiredo Oliveira Gonçalves – PAI É O QUE CRIA: O CRITÉRIO DA SOCIOAFETIVIDADE NAS DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE ESTADO.....	2057
Bruna Souza Paula – PRINCÍPIOS RELEVANTES DO DIREITO INFANTO-JUVENIL NO CONTEXTO DA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA.....	2081
Claudinéia Goulart De Oliveira Costa – SUCESSÃO LEGÍTIMA NO CASAMENTO E NA UNIÃO ESTÁVEL: UMA ABORDAGEM COMPARATIVA SOB A PERSPECTIVA CIVIL-CONSTITUCIONAL.....	2105
DIREITO DO TRABALHO.....	2134
Joao Paulo Correa Ramos – A COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAMENTO DE AÇÕES ENTRE TRABALHADORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	2135
Juliane Maria Suzin; Rodrigo Goldschmidt – A DESCARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ HABITUAL COMO HIPÓTESE DE JUSTA CAUSA NO CONTRATO DE TRABALHO.....	2173
Regina Célia Pezzuto Rufino – A DICOTOMIA ENTRE A PRECARIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E SUA DIGNIFICAÇÃO - UMA VISÃO SOB A ÓTICA DO ASSÉDIO MORAL TRABALHISTA.....	2195
Ailsy Costa De Oliveira; Maria Dos Remédios Fontes Silva – A FLEXIBILIZAÇÃO COMO UMA FORMA DISSIMULADA DE REDUÇÃO DE DIREITOS.....	2214
Newton De Menezes Albuquerque; Marcus Pinto Aguiar – A GLOBALIZAÇÃO DO CAPITAL-IMPERIALISMO E A PRECARIZAÇÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES: LIMITES E DESAFIOS.....	2232

Marcos Augusto Maliska; Cassio Colombo Filho – A INCLUSÃO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS NO MERCADO DE TRABALHO.....	2252
Jean Filipe Domingos Ramos; Carolina Pereira Lins Mesquita – A LIBERDADE SINDICAL E A NEGOCIAÇÃO COLETIVA SOB O PRISMA DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO.....	2267
Michele Toshie Saito – A LUTA DA MULHER PELA IGUALDADE DE GÊNERO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO.....	2290
Patricia Borba De Souza; Mirta Gladys Lerena Manzo De Misailidis – A REPRESENTAÇÃO COLETIVA NAS EMPRESAS TRANSNACIONAIS. EFICÁCIA DOS ACORDOS.....	2317
Idir Canzi; Franciani Batisti – ASSÉDIO MORAL E VIOLAÇÃO DO DIREITO AO AMBIENTE LABORAL SADIO.....	2333
Grasiele Augusta Ferreira Nascimento; Maria Aparecida Alkimin – EXPLORAÇÃO SEXUAL: UMA DAS PIORES FORMAS DE TRABALHO INFANTIL.....	2356
Caio Augusto Souza Lara; Raquel Betty De Castro Pimenta – ISONOMIA SALARIAL NO BRASIL E NA ITÁLIA: ANÁLISE CRÍTICA À LUZ DAS NORMAS INTERNACIONAIS.....	2372
Flavia De Paiva Medeiros De Oliveira – MEIO AMBIENTE DO TRABALHO E PERSONALIDADE DO TRABALHADOR: A PROTEÇÃO JURÍDICA FRENTE AO ASSÉDIO MORAL NO BRASIL E NO MERCOSUL.....	2389
Leda Maria Messias Da Silva; Marice Taques Pereira – O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO DO PROFESSOR E AS LESÕES QUE ESTE AMBIENTE CAUSA AOS SEUS DIREITOS DA PERSONALIDADE.....	2406
Rubens Silveira Taveira Junior – O TRABALHO DECENTE COMO IMPERATIVO AO ESTADO SOCIAL DEMOCRÁTICO.....	2438
Sarah Hora Rocha – OBESIDADE COMO FATOR DE DISCRIMINAÇÃO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO.....	2461
Rosane Leal Da Silva – OS IMPACTOS DA UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS INFORMACIONAIS NO MUNDO DO TRABALHO: APONTAMENTOS INICIAIS SOBRE O CYBER BULLYING NO TELETRABALHO.....	2481
Lutiana Nacur Lorentz; Guilherme Orlando Anchieta Melo – TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO: FORÇADO, DEGRADANTE E DESUMANO - UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR TRABALHISTA E CRIMINAL.....	2510
Andrezza Nazareth Feltre – UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL ACERCA DA DISPENSA COLETIVA NO BRASIL.....	2536
DIREITO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	2571
Antonio Roberto Winter De Carvalho; Edimur Ferreira De Faria – A ATUAÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO DENTRO DO PARADIGMA FEDERALISTA PARA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.....	2572

Pedro Gallo Vieira – A DEMOCRACIA DELIBERATIVA E A INTERPRETAÇÃO NORMATIVA DAS CONSULTORIAS JURÍDICAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.....	2602
Georgianne Lima Gomes Botelho; Maria Lirida Calou De Araujo E Mendonça – A INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.....	2618
Emanuel Andrade Linhares – A NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO DOGMA DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O INTERESSE PRIVADO.....	2651
Ruy Cardozo De Mello Tucunduva Sobrinho – A PRESCRIÇÃO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.....	2673
Berenice Sofal Delgado – A SAÚDE SUPLEMENTAR NO CONTEXTO DO ESTADO REGULADOR BRASILEIRO E A RN - ANS Nº 196.....	2694
Carlos Henrique Costa Leite – A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO E OS CONCEITOS JURÍDICOS FUNDAMENTAIS DE WESLEY HOFELD.....	2719
Everton Das Neves Gonçalves; Joana Stelzer – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM MERCADOS REGIONAIS DE INTEGRAÇÃO: UMA VISÃO HISTÓRICO-JURISPRUDENCIAL DO MERCADO ÚNICO EUROPEU.....	2745
Rogério Luiz Nery Da Silva – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS SOCIAIS E PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA.....	2761
Iúlian Miranda; Cristiana Maria Fortini Pinto E Silva – AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COMO INSTRUMENTO DESTACADO DE ATUAÇÃO COMPARTILHADA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.....	2794
Giovani Clark; Flávio Freire De Oliveira – ASPECTOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS DA REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS.....	2816
Irene Patrícia Nohara – CONSENSUALIDADE E GESTÃO DEMOCRÁTICA DO INTERESSE PÚBLICO NO DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO.....	2838
Tércio Aragão Brilhante; Fayga Silveira Bedê – INCOMPATIBILIDADE ENTRE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA E O DESEMPENHO DE ATIVIDADES PRIVADAS: O CASO DE ATIVIDADES GERENCIAIS E COMERCIAIS POR SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS.....	2859
Jeane Santos Bernardino Fernandes – O PROBLEMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO) NO BRASIL.....	2877
Ana Cristina Melo De Pontes Botelho – OS ÓRGÃOS DE CONTROLE E A PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO.....	2899
Carlos Sérgio Gurgel Da Silva – OS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PROPORCIONALIDADE: CONSIDERAÇÕES ACERCA DE SUA NATUREZA E APLICAÇÕES NO BRASIL E EM PORTUGAL.....	2930

Fernando Horta Tavares; Henrique Avelino Rodrigues De Paula Lana – PONDERAÇÕES ACERCA DO ESTADO ENQUANTO PRESTADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RELAÇÃO DE CONSUMO?.....	2957
Sérgio Henrique Dos Santos Matheus – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AS LESÕES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOFRIDAS PELOS SERVIDORES PÚBLICO.....	2985
Valter Alves Carvalho – UMA RELEITURA DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA SOB A ÓTICA DO DIREITO À BOA ADMINISTRAÇÃO	3014
DIREITO E ECONOMIA.....	3032
Bruno Fernandes Vieira; Pablo Georges Cícero Fraga Leurquin – A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO COMO MÉTODO DO DIREITO ECONÔMICO.....	3033
Felipe Felix E Silva – A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM A PERSPECTIVA DA CIÊNCIA ECONÔMICA E DA CIÊNCIA JURÍDICA.....	3053
Luiz Gustavo Friggi Rodrigues – A RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PELA OFERTA INADEQUADA DE DERIVATIVOS.....	3073
Fábio Ricardo Rodrigues Brasilino; Carla Bonomo – ATORES HEGEMÔNICOS E A (RE) DEFINIÇÃO DOS DIREITOS: UMA ANÁLISE ACERCA DA ESTRUTURA CONSTITUCIONAL-ECONÔMICA FRENTE AO PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO.....	3089
Carlos Augusto De Oliveira Diniz; Rogério Nogueira Guimarães – ESTADO, PETRÓLEO, E FUTURO: O DIREITO FUNDAMENTAL DE REDUÇÃO DA POBREZA COMO MANEIRA RACIONAL DE INVESTIR AS RIQUEZAS ORIUNDAS DO PRÉ-SAL BRASILEIRO.....	3115
Leonardo José Peixoto Leal; Monica Mota Tassigny – ESTRUTURA E ATUAÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL E AS PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE.....	3136
Gustavo Favini Mariz Maia – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E LIVRE CONCORRÊNCIA: QUESTÕES DAS LOJAS RELIGIOSAS.....	3162
Roberto Norris; Ana Paula Canoza Caldeira – O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE SOB A ÓTICA DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO.....	3178
Felipe Chiarello De Souza Pinto; Rafael Quaresma Viva – O PAPEL DA GLOBALIZAÇÃO NA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA.....	3205
Filipo Bruno Silva Amorim – O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: GANHOS FINANCEIROS E SOCIAIS NO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA NACIONAL.....	3222
Flavianne Fernanda Bitencourt Nóbrega – OS CUSTOS E BENEFÍCIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA: INEFICIENTE APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS GERAIS.....	3244

Alexsandro Rahbani Aragão Feijó; Gina Vidal Marcilio Pompeu – PARA ALÉM DO LUCRO: RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA, ATENUANTE DOS EFEITOS ECONÔMICOS DO NEOLIBERALISMO.....3267

DIREITO E NOVAS TECNOLOGIAS.....3283

Rosane Leal Da Silva; Noemi De Freitas Santos – A EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR À PUBLICIDADE NA INTERNET: O CASO DAS PROMOÇÕES DE VENDAS NO TWITTER.....3284

Jesualdo Eduardo De Almeida Junior – A REGULAMENTAÇÃO CONCORRENCIAL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.....3313

João Andrade Neto; Gustavo Silveira Siqueira – A REVOLUÇÃO SERÁ TUITADA: COMO A INTERNET PODE ESTIMULAR O EXERCÍCIO PÚBLICO DAS LIBERDADES.....3336

Francieli Puntel Raminelli; Rafael Santos De Oliveira – CIBERATIVISMO E AS PETIÇÕES ONLINE: UMA ANÁLISE DO SITE AVAAZ.....3359

Cecy Mitie Furusawa Vieira; Laura Riambau Jahnke Mariotto – CYBERBULLYING: O ENFRENTAMENTO DO TEMA PELO PODER JUDICIÁRIO SOB A ÓTICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.....3376

Rafael De Souza Borelli; Marcos Antônio Striquer Soares – DIREITO, PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: ANÁLISE DO PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA...3404

Mário Furlaneto Neto; Bruna Pinotti Garcia – LIBERDADE DE EXPRESSÃO E AUTOCENSURA NA INTERNET.....3426

Marco Antônio Sousa Alves; Ricardo Adriano Massara Brasileiro – MATERIALIDADES DISCURSIVAS E MODELOS PROCESSUAIS. ORALIDADE, ESCRITA, INFORMÁTICA.....3450

José Renato Gaziero Cella; Ana Carolina Vaz – O DIREITO AO ANONIMATO, AS REDES SOCIAIS E A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA.....3478

Adalberto Simão Filho – SISTEMA INTERPRETATIVO DA REDE DE CONTRATOS EM AMBIENTE DE SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO ESTUDO EM HOMENAGEM A MANUEL DE LA PUENTE Y LAVALLE.....3500

Maria Cristina Cereser Pezzella; Michelle Dias Bublitz – SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E A PESSOA DO "PRESENTE" - NO TRABALHO E NO LAZER.....3524

João Victor Rozatti Longhi; Rubens Beçak – TENDÊNCIAS DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: A INFLUÊNCIA DA INTERNET NO PERFIL DA REPRESENTAÇÃO E EVENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.....3550

DIREITO E SUSTENTABILIDADE.....3575

Antônio Carlos Efig; Laís Gomes Bergstein – A JUSTA IMPOSIÇÃO LEGAL DE RESPONSABILIZAR O CONSUMIDOR NA REALIZAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA VISANDO À SUSTENTABILIDADE.....3576

Marcela Vitoriano E Silva; Inara De Pinho Nascimento Vidigal – A LOGÍSTICA REVERSA DAS EMBALAGENS E O PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA.....	3592
Renata Furtado De Barros; Tatiane Cardozo Lima – A SUSTENTABILIDADE E A DIMENSÃO SÓCIO-AMBIENTAL DA INTEGRAÇÃO EUROPEIA: A UTILIZAÇÃO DO CIANETO NA MINERAÇÃO.....	3622
Carliane De Oliveira Carvalho – APLICAÇÃO PRÁTICA DO PRINCÍPIO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO VERSUS O PRINCÍPIO DO DIREITO AO PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO.....	3640
Ana Alice De Carli – BREVES REFLEXÕES SOBRE O DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO À ÁGUA POTÁVEL E SEU USO SUSTENTÁVEL.....	3670
José Fernando Vidal De Souza – CONFLITOS ENTRE O POSITIVISMO JURÍDICO E QUESTÕES AMBIENTAIS NO BRASIL: EM BUSCA DE UM PARADIGMA EMANCIPADOR.....	3686
Bianca Gabriela Cardoso Dias – CONSUMO E MEIO AMBIENTE: A BUSCA POR UM MODELO SUSTENTÁVEL DE CONSUMO.....	3746
Marcilene Aparecida Ferreira – DIREITO HUMANO À ÁGUA: PRESSUPOSTO AO NÃO CONSENTIMENTO DE LICENÇA SOCIAL PARA A EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO.....	3761
Germana Parente Neiva Belchior; Bruno Barros Carvalho – ECOLOGIA POLÍTICA E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA.....	3779
João Augusto Rodrigues – ENERGIA, HIDRELETRICIDADE E MEIO AMBIENTE: UMA AVALIAÇÃO DA HEURÍSTICA DO PLANEJAMENTO DO SETOR ELÉTRICO.....	3800
Leonardo Alejandro Gomide Alcantara; Thaís Maria Lutterback Saporetti Azevedo – ESPAÇO PÚBLICO, CONSTRUÇÃO ARGUMENTATIVA E AÇÃO COLETIVA: A HISTÓRIA DO JARDIM BOTÂNICO DE JUIZ DE FORA.....	3818
Maikon Cristiano Glasenapp – NOVO PAPEL DO DIREITO AMBIENTAL NA "POST-MODERNIDADE": TRANSFORMAÇÃO DOS CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, GOVERNANÇA AMBIENTAL GLOBAL.....	3861
Geovana Maria Cartaxo De Arruda Freire; Natalia Martinuzzi Castilho – O PLURALISMO JURÍDICO COMUNITÁRIO-PARTICIPATIVO NOS ACORDOS DE PESCA NA AMAZÔNIA: OS DESAFIOS PARA UMA POLÍTICA DE JUSTIÇA CLIMÁTICA.....	3875
Geovana Maria Cartaxo De Arruda Freire – O PLURALISMO JURÍDICO COMUNITÁRIO-PARTICIPATIVO NOS ACORDOS DE PESCA NA AMAZÔNIA: OS DESAFIOS PARA UMA POLÍTICA DE JUSTIÇA CLIMÁTICA.....	3899
Pedro Miron De Vasconcelos Dias Neto; Tibério Carlos Soares Roberto Pinto – O SEGURO AMBIENTAL NA TUTELA EFETIVA DO MÍNIMO ECOLÓGICO-SUSTENTÁVEL.....	3924
Leonardo Albuquerque Marques – OS INTERESSES DIFUSOS REVISITADOS.....	3954

Maristela Denise Marques De Souza – REGULAÇÃO PUBLICITÁRIA E CONSUMO CONSCIENTE: PUBLICIDADE E OS DESAFIOS PÓS- CONSUMO, EQUILÍBRIO ENTRE O DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE.....	3980
Michele Christiane De Souza Bannwart; Miguel Etinger De Araujo Junior – RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL COMO INSTRUMENTO PARA A SUSTENTABILIDADE: ABORGAGENS NORMATIVA E VOLUNTÁRIA.....	3998
Marcondes Gil Nogueira – SUSTENTABILIDADE CULTURAL NA AMAZÔNIA: A POLÍTICA DE OCUPAÇÃO DO SOLO PARA O MUNICÍPIO DE IRANDUBA E O PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO.....	4025
Hugo Cruz Maestri – SUSTENTABILIDADE, EMPRESA E ESTADO.....	4042
Anna Walleria Guerra Uchôa – SUSTENTABILIDADE: O DESAFIO DA CIDADANIA CABOCLA NO AMAZONAS.....	4060
DIREITO ELEITORAL.....	4075
José Maria Barreto Siqueira Parrilha Terra; Ronaldo Louzada Bernardo Segundo – A AMPLIAÇÃO HERMENÊUTICA DO VOTO COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA.....	4076
Nilo Ferreira Pinto Júnior – A DIMENSÃO ÉTICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS: A ANÁLISE DA MORALIDADE E VIDA PREGRESSA COMO CONDIÇÃO DE INDICAÇÃO À CONVENÇÃO PARTIDÁRIA.....	4092
Filomeno Moraes; Cristiana Maria Maia Silveira – A EVOLUÇÃO DO VOTO NO BRASIL: DAS ELEIÇÕES "A BICO DE PENA" ÀS URNAS ELETRÔNICAS.....	4113
Pedro Gallo Vieira; Adriano Sant’ana Pedra – A INELEGIBILIDADE DO ANALFABETO E O DEVER FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO.....	4137
Jose Antonio Gomes Ignacio Junior; Celso Jefferson Messias Paganelli – ATIVISMO JUDICIAL NAS RESOLUÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL - DUVIDOSA COMPATIBILIDADE DO ARTIGO 23, IX E XVIII DO CODIGO ELEITORAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.....	4153
Ana Paula Fuliaro; Daniel Gustavo Falcão Pimentel Dos Reis – CLÁUSULA DE BARREIRA: OPORTUNIDADE PERDIDA DE REFORMA POLÍTICA OU DECISÃO CORRETA DO STF SOBRE SUA INCONSTITUCIONALIDADE?.....	4179
Rodolfo Viana Pereira – CONTENCIOSO ELEITORAL: POLISSEMIA CONCEITUAL, SISTEMAS COMPARADOS E POSIÇÃO BRASILEIRA.....	4207
Ricardo Victalino De Oliveira – DEMOCRACIA DELIBERATIVA E O PAPEL DOS CONSELHOS REPRESENTATIVOS DA SOCIEDADE CIVIL: A DISCUSSÃO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL DOS CIDADÃOS COMO FATOR DE LEGITIMAÇÃO E DE RACIONALIZAÇÃO DO PODER ESTATAL.....	4236
Grasiela Grosselli; Orides Mezzaroba – O COMBATE A CORRUPÇÃO ELEITORAL E OS LIMITES CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO ELEITORAL.....	4257

Peter Panutto; Thiago De Barros Rocha – O VOTO DOS PRESOS PROVISÓRIOS COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.....	4276
Marcio Vieira Santos – REFORMAS POLÍTICAS E ELEITORAIS NO BRASIL VINCULADAS À PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E ÀS VOZES DA NAÇÃO (FUNDAMENTOS, ASPECTOS ANALÍTICOS E SUGESTÕES INOVADORAS).....	4293
DIREITO EMPRESARIAL.....	4322
Deilton Ribeiro Brasil – A APLICAÇÃO DA DISREGARD OF LEGAL DOCTRINE EM XEQUE NO DIREITO DO TRABALHO.....	4323
Unie Caminha; Sarah Morganna Matos Marinho – A CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITOS CREDITÓRIOS: A "TRAVA BANCÁRIA" NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS.....	4342
Stella Rangel Lourenço – A EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO NO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	4363
Tomás Lima De Carvalho – A POSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO DE AÇÕES E QUOTAS COMO INOVAÇÃO ESTRATÉGICA.....	4391
Felipe Chiarello De Souza Pinto; Reinaldo Moreira Bruno – A PUBLICIZAÇÃO DO DIREITO EMPRESARIAL E A GOVERNANÇA CORPORATIVA.....	4416
Mayara De Lima Paulo – A QUITAÇÃO DAS DIVIDAS TRIBUTÁRIAS COMO REQUISITO DA EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO: LIMITAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL ECONÔMICO.....	4447
Eduardo Silva Bitti – A RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS POR DÍVIDAS DA COOPERATIVA.....	4462
Kássios Dávilon Soares Cordeiro – ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DE COBRANÇA E DA AÇÃO MONITÓRIA, APÓS A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIAL.....	4477
João Carlos Leal Junior; Martha Asuncion Enriquez Prado – ANÁLISE CRÍTICA AO MODELO DE APRECIÇÃO DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO PELO CADE EM COTEJO COM O SISTEMA EUROPEU DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA.....	4493
Luiz Artur Da Silveira Dias; Ana Cecília Parodi – ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, À LUZ DA TEORIA MAIOR E DA TEORIA MENOR.....	4512
Gustavo Henrique De Almeida; Carlos Henrique Passos Mairink – ANÁLISE TÉCNICA DO OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.....	4541
Fernanda Cristina Covolan; Wilson Ferreira Guimarães Junior – ASPECTOS JURÍDICOS E PRINCÍPIOLÓGICOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NO BRASIL: UM ENFOQUE TRIDIMENSIONAL.....	4558
Elve Miguel Cenci; Lucas Franco De Paula – DEMOCRACIA, ESTADO CONTEMPORÂNEO E REGULAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO	

INTERNACIONAL: REFLEXÕES APÓS A CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE 2008.....	4578
Marina Oehling Gelman – DIREITO E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS: NOVAS PERSPECTIVAS SOBRE OS SISTEMAS DE PROPRIEDADE ACIONÁRIA.....	4598
Nivaldo Dos Santos; Charlene Maria Coradini De Ávila Plaza – EFEITOS DA AVERBAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL - UM ESTUDO DE CASO.....	4622
Jordano Soares Azevedo – MERCADO DO SHOPPING POPULAR OIAPOQUE EM BELO HORIZONTE/MG: CARACTERÍSTICAS, CONTRADIÇÕES E OUTROS APONTAMENTOS RELACIONADOS AO DIREITO EMPRESARIAL.....	4645
Fernanda Paula Diniz; Lucas Jonatas Mendes De Lima – O ARTIGO 49, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA LEI N. 11.101/2005: PARA UMA COMPREENSÃO SEGUNDO A EMPRESA, O MERCADO E O CRÉDITO.....	4672
Renato Vilela – O ESTUDO DO PAPEL DO DIREITO NO DESENVOLVIMENTO DOS MERCADOS DE CAPITAIS: UMA OPÇÃO METODOLÓGICA - A ABORDAGEM DA LITERATURA DE "LAW AND FINANCE" FRENTE À PROPOSTA DA OBRA "LAW AND CAPITALISM".....	4700
Renata Albuquerque Lima; Carlos Augusto Machado De Aguiar Júnior – PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE DA EMPRESA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE EM DESTAQUE NA LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS - LEI Nº. 11.101/2005.....	4725
DIREITO INTERNACIONAL.....	4740
Luana Castelo Branco Prado – A CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA: EM ESPECIAL, SUA COMPETENCIA CONSULTIVA.....	4741
Everton Das Neves Gonçalves; Joana Stelzer – A GESTÃO JURÍDICO-LOGÍSTICA DO COMÉRCIO INTERNACIONAL: A TOMADA DE DECISÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SEGUNDO A LAW AND ECONOMICS - LAE.....	4770
Pablo Georges Cícero Fraga Leurquin; Fabiano Teodoro De Rezende Lara – A INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES AÉREOS NO MERCORSUL E A ATUAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL.....	4797
Flaviana Marques De Azevedo; Sérgio Alexandre De Moraes Braga Junior – A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NA ORDEM ECONÔMICA INTERNACIONAL.....	4820
Alessandra Soares Freixo; Ilana Aló Cardoso Ribeiro – CIDADANIA E NACIONALIDADE: A SITUAÇÃO PARADOXAL DO APÁTRIDA.....	4850
Gaston Jose Giuffre; Martha Asuncion Enriquez Prado – CONFLITO ENTRE A NORMA MERCOSULINA E A NORMA INTERNA: PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL À INTEGRAÇÃO.....	4868
Vitor Geromel – CONSIDERAÇÕES SOBRE A COERÊNCIA E A COMPLETUDE NO DIREITO INTERNACIONAL.....	4897

Vicente Higino Neto; Katya Kozicki – CONSTITUCIONALISMO COSMOPOLITA : UM POSSÍVEL NOVO NOMOS JURÍDICO.....	4914
Gustavo Ferreira Ribeiro – CONTROLE DE EXPORTAÇÕES DE RECURSOS NATURAIS COMO TERRAS-RARAS: O CASO DA CHINA NA OMC E A COLISÃO ENTRE SOBERANIA SOBRE RECURSOS NATURAIS E O LIVRE-COMÉRCIO.....	4932
Liton Lanes Pilau Sobrinho; Carla Piffer – NEOLIBERALISMO, EXCLUSÃO SOCIAL E TRANSNACIONALIDADE: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS ATORES SOCIAIS TRANSNACIONAIS NA PROMOÇÃO DA JUSTIÇA.....	4945
Raphael Almeida Ohana – O "CASO DO ALGODÃO" (WT/DS267) NO CONTEXTO DO ÓRGÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS DA OMC.....	4964
Maria Priscila Mendonça Furtado; Valesca Raizer Borges Moschen – O DIREITO INTERNACIONAL SOB A PERSPECTIVA DE HART NO LIVRO "O CONCEITO DE DIREITO" E A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROCESSO CIVIL INTERNACIONAL.....	4985
Felipe Felix E Silva; Sarah Morganna Matos Marinho – O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA, A CRISE NA ZONA DO EURO E A VIABILIDADE DE UM MINISTÉRIO DAS FINANÇAS EUROPEU.....	5004
Rodrigo Alves Pinto Ruggio – O PROTOCOLO ADICIONAL AO TRATADO DE NÃO PROLIFERAÇÃO DE ARMAS NUCLEARES E O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO DO BRASIL.....	5032
Ederson Cassel Czekalski; Luís Alexandre Carta Winter – O REGIME DE MAQUILA DO PARAGUAI NO ÂMBITO DO MERCOSUL: LEGALIDADE, OBJETIVO E A VANTAGEM DE SUA UTILIZAÇÃO COMO PLANEJAMENTO ECONOMICO-TRIBUTÁRIO POR EMPRESAS ESTRANGEIRAS.....	5062
Raphael Carvalho De Vasconcelos – O REGIONAL E OS DIVERSOS CONTEÚDOS DO LOCALISMO.....	5097
Alvaro De Oliveira Azevedo Neto – PLURALISMO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL: O SISTEMA NORMATIVO TRANSNACIONAL DA UNIÃO EUROPEIA E SUA RELAÇÃO CONTRA-PONTUAL COM AS CONSTITUIÇÕES NACIONAIS DE SEUS ESTADOS-MEMBROS.....	5119
Diogo Barbosa Cardoso; Carla Mariana Aires Oliveira – POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E O PRINCÍPIO DA AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS NA PERSPECTIVA DO MULTICULTURALISMO. UM ESTUDO DAS RELAÇÕES BRASIL-ÁFRICA.....	5148
Luiz Magno Pinto Bastos Junior – POR UMA DEMARCAÇÃO CONCEITUAL DO DIREITO TRANSNACIONAL: DO MODELO DE ESTADO TERRITORIAL SOBERANO À INSURGÊNCIA DE ESPAÇOS DE REGULAÇÃO TRANSNACIONAL.....	5175
Germana De Oliveira Moraes; Luana Pontes De Lima – TRÁFICO DE MULHERES NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO SER FEMININO.....	5202
Marcos Leite Garcia – TRANSNACIONALIDADE, "NOVOS" DIREITOS FUNDAMENTAIS E UNASUL: NOVAS PERSPECTIVAS PARA O SÉCULO XXI.....	5222

DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS.....5255

José Aparecido Dos Santos – A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS.....5256

Ana Maria D'ávila Lopes; Lorena Costa Lima – A DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO CONTRA AS MULHERES INDÍGENAS: ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR DO PENSAMENTO DE NANCY FRASER.....5279

Daniela Muradas Reis; Priscila Martins Reis – A VULNERABILIDADE COMO CONDIÇÃO COMUM ÀS VÍTIMAS DO TRÁFICO DE SERES HUMANOS PARA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO.....5294

Marcus Vinícius Parente Rebouças; Analice Franco Gomes Parente – BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988.....5324

Vicente Higino Neto; Katya Kozicki – CONSTITUCIONALISMO COSMOPOLITA E OS SISTEMAS GLOBAL E REGIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS...5362

Leonardo Rabelo De Matos Silva; Bruna Adnet Grisolia – CONVENÇÃO N.87 DA OIT: "O MUNDO INTEIRO A ACORDAR. E A GENTE A DORMIR".....5386

Nelson Camatta Moreira – DIREITO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL E HERMENÊUTICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS5409

Alessandre Ferreira Canabal – DIREITOS HUMANOS: DA CONSTITUIÇÃO DE WEIMAR AO SISTEMA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS.....5439

Larissa Ramina; Patrícia Romero – O CONFLITO ARMADO NA LÍBIA E OS DIREITOS HUMANOS: ANÁLISE A PARTIR DA ATUAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU E DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL.....5453

Sinara Camera; Jose Luis Bolzan De Moraes – O ESTADO EM TEMPOS DE TRIUNFO DA HUMANIDADE: A SOBERANIA COMO RESPONSABILIDADE.....5482

Cíntia Aparecida Nunes Pereira; Antonio Nunes Pereira – O SISTEMA CARCERÁRIO DA GRANDE VITÓRIA COMO MICROVISÃO DA NÃO EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DO PRESO NO BRASIL.....5504

Márcia Cristina Altvater Vilas Boas; Fernando De Brito Alves – OS DIREITOS HUMANOS E OS POVOS INDÍGENAS BRASILEIROS: PERSPECTIVAS PARA A SUPERAÇÃO DO UNIVERSALISMO E DO RELATIVISMO.....5526

José Albenes Bezerra Júnior – OS DIREITOS HUMANOS SOB A ÓTICA DA GLOBALIZAÇÃO.....5557

William Paiva Marques Júnior – PARÂMETROS DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NOS PAÍSES DA UNASUL: EXPERIÊNCIAS DO BRASIL, EQUADOR E BOLÍVIA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO HUMANO À ÁGUA POTÁVEL E AO SANEAMENTO BÁSICO.....5577

Saulo Lopes Marinho – PELA PREVALÊNCIA MATERIAL DOS DIREITOS HUMANOS.....	5604
Theresa Rachel Couto Correia; Pedro Miron De Vasconcelos Dias Neto – SISTEMA REGIONAL DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS: A AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA NA JURISDIÇÃO INTERAMERICANA.....	5632
DIREITO PENAL E CRIMINOLOGIA.....	5660
Humberto Ribeiro Júnior; Nara Bogo Cypriano Machado – A APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS COMO UM PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES: UMA ANÁLISE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO CAPIXABA.....	5661
Lucas Soares E Silva – A DOGMÁTICA PENAL DE UMA PERSPECTIVA CRÍTICA: A REPRODUÇÃO DO DIREITO PENAL EXCLUDENTE.....	5677
Evandro Charles Piza Duarte – A HISTÓRIA DO SISTEMA PENAL NOS MANUAIS DE DIREITO PENAL. QUAL HISTORIOGRAFIA SE AJUSTA A UMA DOGMÁTICA CRÍTICA?.....	5704
Sheila Marta Carregosa Rocha – A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA IDOSOS NA BAHIA ENTRE 2007 E 2011.....	5729
Ricardo Miguel Sobral; Leopoldo Rocha Soares – CONDIÇÕES PARA A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PELA CONDENAÇÃO CRIMINAL TRÂNSITADO EM JULGADO.....	5749
Sabrina Oliveira De Figueiredo – DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR: ALGUNS INDÍCIOS SOBRE A ORIGEM DA TENDÊNCIA VOLTADA PARA A CRIMINALIDADE PRATICADA POR ADOLESCENTES.....	5765
Gisele Mendes De Carvalho; Diego Prezzi Santos – DIREITO AO PRÓPRIO CORPO E PLANEJAMENTO FAMILIAR: O TRATAMENTO PENAL DAS CIRURGIAS DE ESTERILIZAÇÃO NA LEI Nº 9.263/96.....	5787
Vanessa Maria Feletti – DO VADIO AO TRAFICANTE: REFLEXÕES SOBRE A FUNÇÃO DO CONTROLE PENAL DOS POBRES PARA O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA NO BRASIL REPUBLICANO A PARTIR DA ÓTICA DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA.....	5818
Karyna Batista Sposato; Nayara Sthéfany Gonzaga Silva – INIMPUTABILIDADE PENAL ETÁRIA E CONSTITUIÇÃO.....	5833
Geraldo Ribeiro De Sá – MUDANÇA SOCIAL E MUDANÇA JURÍDICA: UMA REFLEXÃO SOBRE A LEI DE EXECUÇÃO PENAL.....	5848
Priscila Formigheri Feldens; Gabriela Arruda Da Silveira – O DIREITO PENAL ATRAVÉS DA CONSTITUIÇÃO: LEGITIMAÇÃO X LIMITAÇÃO.....	5874
Marcos Eduardo Cabello; Diego Felipe Muñoz Donoso – O DIREITO PENAL ECONÔMICO SOB A PERSPECTIVA TEÓRICA DE CASTELLS.....	5895

Rafael Amorim Santos – OS TIPOS PENAIS DE MERA DESOBEDIÊNCIA E O PRINCÍPIO DA EXCLUSIVA PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICO-PENAIIS: UMA ANÁLISE DO ART. 8º DA LEI Nº 7.853/89.....	5914
Mário Henrique Alberton – PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO NO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.....	5929
Andreza Cristina Mantovani – RECRUDESCIMENTO DO DISCURSO PUNITIVO ESTATAL: ALGUMAS INTERSECÇÕES ENTRE A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL, O RDD E O ROMPIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS AFETOS AO PROCESSO PENAL.....	5944
Joubran Kalil Najjar – REFLEXÕES SOBRE OS CRIMES CULPOSOS NAS GRANDES METRÓPOLES.....	5961
Cristina Maria Zackseski – SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DOS DADOS SOBRE AS CONDIÇÕES DE ENCARCERAMENTO DO INÍCIO DO SÉCULO XXI.....	5980
Shirley Silveira Andrade – TRÁFICO DE PESSOAS, TRABALHO ESCRAVO E CONSENTIMENTO.....	5998
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: PASSADO, REFORMAS E CONTEMPORANEIDADE.....	6023
Agatha Brandão De Oliveira; Valesca Raizer Borges Moschen – A ARBITRAGEM E O PODER JUDICIÁRIO NO ANTEPROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: PARALELISMO E CONVERGÊNCIA.....	6024
Iara Rodrigues De Toledo – A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL - PEC Nº. 15/2011 DE INICIATIVA DO SENADO FEDERAL: UMA DOCE ILUSÃO DE JUSTIÇA CÉLERE? O DEBATE ESTÁ ABERTO.....	6043
Giorgi Augustus Nogueira Peixe Sales – A REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ASPECTOS RELEVANTES.....	6066
Claudia Beeck Moreira De Souza – A SOBRECARGA DO STF E O DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES.....	6096
Adriana Fasolo Pilati Scheleder – A VIRTUALIZAÇÃO PROCESSUAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E A AMPLIAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS.....	6117
Felipe Teles Santana – APONTAMENTOS SOBRE O RECURSO ESPECIAL E QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.....	6131
Elaine Harzheim Macedo; Larissa Pilar Prado – COLABORAÇÃO NO DIREITO RECURSAL: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ORDEM JURÍDICA JUSTA.....	6154
Deborah Maria Akel Mameri – ENSAIO SOBRE A ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO À LUZ DO DEVIDO PROCESSO	

CONSTITUCIONAL COMO MEDIDA DE APERFEIÇOAMENTO DA TÉCNICA PROCESSUAL À SUA FINALIDADE.....	6176
Adriano Athayde Coutinho – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROJETO DE CÓDIGO DE PROCESSO COLETIVO.....	6196
Adriana Vanderlei Pommer Senn – MULTA COMINATÓRIA - ASTREINTES NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO.....	6223
Ana Beatriz Costa Koury – NOVAS ACEPTÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DA AÇÃO À LUZ DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.....	6253
Danilo Vital De Oliveira – O PROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E A GENERALIZAÇÃO DO AMICUS CURIAE: LIMITES E POSSIBILIDADES.....	6284
Cristiano Becker Isaia – PROCESSO CIVIL E(M) CRISE: O ESGOTAMENTO DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO NA SATISFAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS E A POSSIBILIDADE EM SE CONSTRUIR UMA JURISDIÇÃO-PROCESSUAL SUMARIZADA E DEMOCRÁTICA.....	6310
Roberta Maia Gresta – PROCESSO COLETIVO: ENTRE O ESTRANGULAMENTO DA CONFLITUOSIDADE E A LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA.....	6337
Livia Cristina Collodetti Demuner; Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro – REFORMA IMPLEMENTADA PELA LEI 11.232/2005: EFICAZ OU MERA FORMALIDADE NO QUE TANGE À CELERIDADE PROCESSUAL?.....	6366
Margareth Vetis Zaganelli; Gizelly Gussye Amaral Rabello – REFORMAS PROCESSUAIS E A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO CIVIL NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS ITALIANO E BRASILEIRO.....	6389
Marcel Vitor De Magalhaes E Guerra – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICANDO A TÉCNICA DE DISTINGUISHING EM SUA SÚMULA 691.....	6417
Alexandre Reis Siqueira Freire; Marcello Soares Castro – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DE ACÓRDÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO ESPECIAL: BREVES COMENTÁRIOS ÀS NORMAS DO CPC VIGENTE E DO PROJETADO.....	6429
DIREITO TRIBUTÁRIO.....	6457
Livia Freitas Xavier – A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E O NOVO ESTADO DESENVOLVIMENTISTA.....	6458
Ana Carolina Barbosa Pereira; Leopoldo Fontenele Teixeira – A DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DA UNIÃO (DRU) E SUA INCONSTITUCIONALIDADE SOB A PERSPECTIVA DA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS: OPÇÃO POLÍTICA QUE AFETA A CIDADANIA NO BRASIL.....	6481
Daniel Santos Prado – A EXONERAÇÃO TRIBUTÁRIA E O DIREITO DE CRÉDITO NOS IMPOSTOS SOBRE CONSUMO.....	6501
Hamanda Rafaela Leite Ferreira – A EXTRAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA COMO FORMA DE INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....	6531

Antonio Carlos Diniz Murta – A INTERPRETAÇÃO DA "TEORIA DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL" EM CONFRONTO COM A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E GANHOS DE QUALQUER NATUREZA SOBRE "GANHOS DE CAPITAL" NA ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA.....	6561
Bruno Vinicius Luchi Paschoal – A NOTA FISCAL PAULISTA E OS NOVOS MECANISMOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.....	6587
Maria Lirida Calou De Araujo E Mendonça; Fernanda Mara De Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba – CONCILIANDO O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E A EXTRAFISCALIDADE: A AMPLIAÇÃO DA FINALIDADE DOS MERCADOS.....	6613
Nayara Tataren Sepulcri – CONTEÚDO E ALCANCE DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SOLIDÁRIA.....	6643
Roberto Biava Júnior – DISTORÇÕES JURÍDICAS E ECONÔMICAS DO PIS-COFINS NA IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS: UMA ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E INTERNACIONAL (OMC E MERCOSUL).....	6678
Jeferson Teodorovicz; Sarah Maria Linhares De Araújo – ILUSÃO FINANCEIRA E TRANSPARÊNCIA FISCAL: ANTAGONISMO TEÓRICO APLICADO AO PROBLEMA DA CARGA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA.....	6700
Jonathan Barros Vita – ISONOMIA, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DIREITOS HUMANOS: NOVA CHAVE DE LEITURA PARA A TRIBUTAÇÃO.....	6730
Antonio Roberto Winter De Carvalho; Flávio Couto Bernardes – NORMA TRIBUTÁRIA INDUTORA E A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.....	6752
Glauca Silva Leite; Maria De Fatima Ribeiro – O IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD) INCIDENTE SOBRE A DESIGUALDADE DE VALORES NA PARTILHA DE BENS DECORRENTE DO DIVÓRCIO.....	6778
Marlusa Ferreira Dias Xavier; Izabel Sousa Evora – O PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO E AS MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS.....	6800
Fernando Bretas Vieira Porto – O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A TESE DOS "CINCO MAIS CINCO".....	6831
Keziah Alessandra Vianna Silva Pinto; Milena Zampieri Sellmann De Menezes – PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA COMO PRIVILÉGIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FACE AO DIREITO À MORADIA.....	6855
Rafhael Frattari; Renê Morais Da Costa Braga – RACIONALIDADE EQUITATIVA, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E A TRIBUTAÇÃO DO ISSQN SOBRE AS ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO PÚBLICO.....	6878
Júlio César De Almeida; Thaís De Souza Lima Oliveira – REPERCUSSÃO DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE UM TRIBUTO NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO: ANÁLISE A PARTIR DE PAULO DE BARROS CARVALHO.....	6899
Luiz Gustavo Faria De Azevedo Branco – SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO: A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	

SOCIAIS E AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS NA LEI 8.212/91 PELA LEI 11.941/09.....	6927
Roberto Codorniz Leite Pereira – TRIBUTAÇÃO, JUSTIÇA DISTRIBUTIVA E DESENVOLVIMENTO.....	6947
DIREITO, ARTE E LITERATURA.....	6977
Adriana Silva Maillart; Álvaro Gonçalves Antunes Andreucci – A ARBITRAGEM COMO DESENCADEADORA DA GUERRA DE TRÓIA: A HISTÓRIA CULTURAL COMO FONTE PRIMÁRIA NO ESTUDO DE INSTITUTOS JURÍDICOS.....	6978
Telma Aparecida Rostelato; Taís Nader Marta – A ARTE DE INCLUIR CRIANÇAS AUTISTAS: UMA ABORDAGEM DO FILME "UMA FAMÍLIA ESPECIAL", COMO PROPOSTA DE ELIMINAÇÃO DA SEGREGAÇÃO, O DESIDERATO CONSTITUCIONAL.....	6992
Alexandre Bernardino Costa – A EXTRAORDINÁRIA GENTE UMA VISITA AO SISTEMA CARCERÁRIO POR MEIO DA LITERATURA.....	7019
Sandro Alex De Souza Simões – A HERMENÊUTICA DO VAZIO: AS REPRESENTAÇÕES DA JUSTIÇA E DO HOMEM DA AMAZÔNIA NO ROMANCE "SAFRA", DE ABGUAR BASTOS.....	7045
Leonardo Machado Pontes – A IRA DA ARTE PÓS-MODERNA CONTRA O DIREITO DE AUTOR: PRESERVANDO O SENTIDO DOS SÍMBOLOS CULTURAIS E PROTEGENDO OS AUTORES DA "RECODIFICAÇÃO".....	7066
Grasiele Augusta Ferreira Nascimento; Ana Maria Viola De Sousa – ANÁLISE DA DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO E DO ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO A PARTIR DO FILME "TERRA FRIA" ("NORTH COUNTRY").....	7086
Eric Santos Lima – APROXIMAÇÃO CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS PERSPECTIVAS ATRAVÉS DA ARTE.....	7104
Andréa Micaelle Santos Sousa; Maria Eurídice Ferreira Cavalcante – COMO QUEBRAR O ENSINO DOGMÁTICO DO CURSO DE DIREITO - A PROPOSTA DE FORMAÇÃO HUMANÍSTICA INTERDISCIPLINAR DO GRUPO DE ESTUDOS "DISTRÁIDOS VENCEREMOS".....	7119
Angela Maria Griboggi – DIREITO E LITERATURA: UM NOVO OLHAR À CIÊNCIA DO DIREITO NA BUSCA DE UMA ORDEM JURÍDICA JUSTA.....	7136
Carlos Augusto Fernandes Eufrásio; Ivanilda Sousa Da Silva – DIREITO E LITERATURA: UMA ANÁLISE INTERDISCIPLINAR DO FENÔMENO JURÍDICO A PARTIR DE TEXTOS LITERÁRIOS.....	7159
Artur Soares De Castro; Luciano Pereira Vieira – DIREITO E TRAGÉDIA: O PROBLEMA DA JUSTIÇA NA GRÉCIA ANTIGA.....	7177
Jaci Rene Costa Garcia – MEDIAÇÃO NO DIREITO: UM OLHAR DA FILOSOFIA E DA LITERATURA NOS PROCESSOS DE MEDIAÇÃO.....	7204

Helder Felix Pereira De Souza – O DIREITO COMO MANIFESTAÇÃO DO "BIOPODER": O "DISPOSITIVO" DA "RODA-VIVA" E O VALOR (PREÇO) DA VIDA.....	7220
Miriam Coutinho De Faria Alves – O MUNDO DA VIDA EM GH - UMA LEITURA DA PAIXÃO SEGUNDO GH NA PERSPECTIVA DO DIREITO NA LITERATURA.....	7236
João Andrade Neto – O POSITIVISMO JURÍDICO NOS LABIRINTOS DA LEGALIDADE.....	7252
Mara Conceição Vieira De Oliveira – O TEXTO LITERÁRIO COMO FERRAMENTA NA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS.....	7275
Alexandre Coutinho Pagliarini – UMA HERMENÊUTICA PARA O DIREITO E A CULTURA POPULAR.....	7289
Rafael Mario Iorio Filho; Fernanda Duarte Lopes Lucas Da Silva – UMA PROPOSTA TOTALITÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE CIDADANIA: OS DISCURSOS FASCISTA DE BENITO MUSSOLINI.....	7304
Luiz Ismael Pereira – VALORES POLÍTICO-JURÍDICOS NA EPOPEIA HOMÉRICA: UMA LEITURA JUSFILOSÓFICA DA ILÍADA E DA ODISSEIA.....	7334
DIREITO, EDUCAÇÃO, ENSINO E METODOLOGIA JURÍDICOS.....	7353
Pablo Jiménez Serrano; Adelio Damião Missaggia – A EDUCAÇÃO JURÍDICA E MORAL: UMA CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS EM FACE DA CONVIVÊNCIA SOCIAL.....	7354
Adreana Dulcina Platt – A INCORPORAÇÃO DOS NOVOS POSTULAMENTOS LEGAIS: A EDUCAÇÃO COMO ESTRATÉGIA IDEOLÓGICA DO ESTADO.....	7387
Luciana Pedroso Xavier; Marília Pedroso Xavier – AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU: O PRODUTIVISMO ACADÊMICO EM DEBATE.....	7400
Leonardo Martins Wykrota; Raphael Frattari – BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA EM DIREITO.....	7418
Adriana Goulart De Sena Orsini; Mila Batista Leite Corrêa Da Costa – DIREITO E EDUCAÇÃO PARA A ALTERIDADE: METODOLOGIA DE ENSINO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS.....	7459
Francisco Raimundo Alves Neto – DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS E O CURRÍCULO DO CURSO DE DIREITO DA UFAC: PERCEPÇÃO DE DOCENTES E DISCENTES.....	7475
Leonel Severo Rocha; Bárbara Silva Costa – ENSINO JURÍDICO E SOCIEDADE COMPLEXA: CONTRIBUIÇÕES DO PENSAMENTO LUHMANNIANO NA OBSERVAÇÃO DO SISTEMA EDUCATIVO.....	7515
Carolina Maria Morro Gomes Galbiati; Edinilson Donizete Machado – ENSINO JURÍDICO NO BRASIL: UMA POSSÍVEL ABORDAGEM A AVANÇOS, CONTROVÉRSIAS E ÀS EXIGÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS COM VISTAS À QUALIDADE.....	7538

Germana Parente Neiva Belchior; Bruno Barros Carvalho – ENSINO JURÍDICO, COMPLEXIDADE E MEIO AMBIENTE: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO.....	7558
Hélcio José Da Silva – GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO AO HOMOAFETIVO E AO TRANSGÊNERO - SISTEMA NORMATIVO TRUNCADO E FRAGMENTÁRIO.....	7576
Julia Maurmann Ximenes – LEVANTAMENTO DE DADOS NA PESQUISA EM DIREITO - A TÉCNICA DA ANÁLISE DE CONTEÚDO.....	7608
Samyra Haydêe Dal Farra Napolini Sanches; Monica Bonetti Couto – MATRIZES EPISTEMOLÓGICAS DA CIÊNCIA DO DIREITO QUE SE CONHECE E ENSINA NO BRASIL.....	7623
Cesar Leandro De Almeida Rabelo; Helena Collares Rodrigues – O PERFIL DOS PROFESSORES E A CRISE DO ENSINO JURÍDICO: REFLEXÕES A PARTIR PESQUISA DE SURVEY REALIZADA NA UNIVERSIDADE FUMEC.....	7652
Rodrigo Bassetti Tardin – O PROFESSOR REFLEXIVO DE DIREITO.....	7675
Marta Regina Gama Gonçalves; Fabrício Sales Noronha – O SABER DA EXPERIÊNCIA E A EXPERIÊNCIA DO SABER. A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E A EXPERIMENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO PROPOSTA PARA A FORMAÇÃO DO BACHAREL EM DIREITO CRÍTICO/SENSÍVEL/CIENTÍFICO/SOCIAL.....	7699
Cleusa Bernadete Larranhagas Mamedes; Edna Soares Da Silva – OS DESAFIOS E AS POSSIBILIDADES DO ENSINO JURÍDICO: A EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS EM DIREITO (NUPEDI) DA FACULDADE CATÓLICA RAINHA DA PAZ DE ARAPUTANGA, MATO GROSSO.....	7729
Alexandre Godoy Dotta – POLÍTICA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: DA PROPOSTA CONCEBIDA À REGULAMENTAÇÃO IMPLANTADA UM COMPARATIVO ENTRE OS RESULTADOS DO EXAME DA OAB E DO ENADE PARA OS CURSOS DE BACHARELADO EM DIREITO.....	7749
Marcelo Miguel Conrado; Rosalice Fidalgo Pinheiro – POR UMA FUNÇÃO EMANCIPATÓRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES: A INTEGRAÇÃO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.....	7772
DIREITOS FUNDAMENTAIS E DEMOCRACIA I.....	7786
Newton De Menezes Albuquerque; Murilo Leite Pereira Neto – A DEMOCRACIA EM GRAMSCI: "REVOLUÇÃO PASSIVA" E CONSTITUIÇÃO SEMÂNTICA NO BRASIL.....	7787
Isabelle De Baptista – A DESCONSTRUÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS: UM ESTUDO A PARTIR DA FILOSOFIA DE JACQUES DERRIDA.....	7805
Pablo Jiménez Serrano; Miralda Rabelo – A EDUCAÇÃO MORAL COMO DIREITO HUMANO E FUNDAMENTAL: DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A FORMAÇÃO DE VALORES.....	7831

João Hélio Ferreira Pes; Andrea Nárriman Cezne – A FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO AO AMBIENTE EQUILIBRADO E PRESERVADO.....	7855
Marcelo Andrade Cattoni De Oliveira; Adamo Dias Alves – A REFORMA POLÍTICA E O DESAFIO DE IMPLEMENTAR O MODELO DE DEMOCRACIA CONSENSUAL EM FACE DO PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO E O BONAPARTISMO.....	7881
Thiago Luiz Dagostin Machado – A REGRA DA MAIORIA E O PERIGO DAS MASSAS: O EXEMPLO DA ALEMANHA NACIONAL-SOCIALISTA.....	7901
Matheus Felipe De Castro – A TEORIA E A PRÁTICA DA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO BRASIL.....	7920
Martonio Mont Alverne Barreto Lima; Bruno César Braga Araripe – AÇÃO POPULAR PROMOVIDA POR ESTRANGEIRO: LEGITIMIDADE BASEADA NA PAZ PERPÉTUA KANTIANA?.....	7932
Riva Sobrado De Freitas; Danielle Jacon Ayres Pinto – DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE DE CONVICÇÃO: UM EXAME DA EFICÁCIA MATERIAL DESTES DIREITOS NA EXPERIÊNCIA FRANCESA E POSSÍVEIS REPERCUSSÕES NO MUNDO OCIDENTAL.....	7947
Pablo Malheiros Da Cunha Frota – DIREITO COMO PROBLEMA, CONSTITUCIONALISMO, DEMOCRACIA E A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.....	7970
Alexandre Walmott Borges; Paula Fernanda Pereira De Araújo E Alves – DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA - ELEMENTOS POSSIBILITADORES DE SISTEMATIZAÇÃO A PARTIR DA ORGANIZAÇÃO TEXTUAL.....	7994
Frederico Garcia Guimarães; Maria Eliza Lemos Schueller Pereira Da Silva – LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA PENAL A PARTIR DA LEITURA DE MARCELO NEVES. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS, FUNDAMENTAIS E O EXERCÍCIO DA DEMOCRACIA.....	8011
Diego Pimenta Moraes; Adriano Sant’ana Pedra – LEGITIMAÇÃO DEMOCRÁTICA DAS DECISÕES EM QUESTÕES MORAIS POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR DIRETA.....	8029
Pedro Augusto Lopes Sabino – LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA: O CONCEITO DE NOTÍCIA E OS SEUS REFLEXOS SOBRE O DIREITO DE RESPOSTA.....	8050
Rodrigo Valin De Oliveira – LIBERDADE POLÍTICA E REPUBLICANISMO EM MAURÍCIO VIROLI.....	8075
Thiago Penido Martins; Rodolpho Barreto Sampaio Júnior – O DIREITO FUNDAMENTAL AO LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE: CONTRIBUTO DO DIREITO COMPARADO PARA O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.....	8091
Greyce Jenniffer Martins Miranda – O FENÔMENO DA ALOPOIESE NA MODERNIDADE PERIFÉRICA E A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.....	8112

Larissa Caetano Mizutani – O PROCEDIMENTO DEMOCRÁTICO NO ESTADO DE DIREITO: O DIREITO À CONSULTA PRÉVIA DOS INDÍGENAS NO CASO BELO MONTE.....8133

Saulo Lindorfer Pivetta – TUTELA JUDICIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: INTERPRETANDO A CONSTITUIÇÃO A PARTIR DO PROJETO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.....8150

DIREITOS FUNDAMENTAIS E DEMOCRACIA II.....8175

Bruno Augusto Guedes; Vinícius Silva Bonfim – A AUTODETERMINAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL: A TEORIA DO DIREITO COMO INTEGRIDADE.....8176

Lucas Franco De Paula; Tania Lobo Muniz – A CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA MUNDIAL, O ESTADO CONTEMPORÂNEO E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS.....8194

Daniela Mesquita Leutchuk De Cademartori; Elias Jacob De Menezes Neto – A PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL NA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL: O PROBLEMA DA CONCENTRAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSAS NO BRASIL.....8209

José Guilherme Berman – A RECEPÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PELA CARTA DE DIREITOS E LIBERDADES CANADENSE DE 1982.....8233

João Bruno Dacome Bueno; William Fracalossi – A TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA DE JÜRGEN HABERMAS E SUA APLICABILIDADE NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.....8249

Rafael De Souza Borelli; Francisco Emilio Baleotti – A VINCULAÇÃO DOS PARTICULARES A DIREITOS FUNDAMENTAIS NO DIREITO COMPARADO E NO BRASIL: PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO.....8277

Vanice Regina Lírio Do Valle; Alfredo Canellas Guilherme Da Silva – ATIVISMO JUDICIAL E SEGURANÇA JURÍDICA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE.....8301

Nilson Tadeu Reis Campos Silva; Gisele Mendes De Carvalho – DA RÉGUA LEGAL À PRÁTICA INDÍGENA: A APORIA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NOS POVOS INDÍGENAS BRASILEIROS.....8324

Andryelle Vanessa Camilo; Marilza Simonetti De Carvalho – DA VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE PSÍQUICA DO IDOSO DECORRENTES DO ABANDONO AFETIVO À LUZ DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.....8356

Eduardo Martins De Lima; Patricia Gazire De Marco – DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PODER LEGISLATIVO BRASILEIRO.....8388

Daniel Cardoso De Moraes; Carlos Victor Nascimento Dos Santos – DEMOCRACIA E REFORMA POLÍTICA: PARTICULARIDADES ACERCA DA ILEGITIMIDADE DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.....8409

Antônio Carlos Efig; Bruno Laskowski Staczk – MAXIMIZAÇÃO DA EFICÁCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR: UMA MEDIDA NECESSÁRIA PARA A PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL CONSTITUCIONAL NA PÓS-MODERNIDADE.....	8429
Laura Mendes Amando De Barros – O DEVER FUNDAMENTAL DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA E A SUA EFETIVAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO.....	8449
Gracimeri Vieira Soeiro De Castro Gaviorno – O DIREITO FUNDAMENTAL DE RESISTÊNCIA AO DIREITO INJUSTO: O CASO DO TRATORISTA AMILTON SANTOS.....	8479
Luasses Gonçalves Dos Santos – O LIMITE AO EXERCÍCIO DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO EM CASOS DE EXTRADIÇÃO: O CASO BATISTTI, O EXERCÍCIO DO PODER DE SOBERANIA PELO PODER EXECUTIVO E A TENTATIVA DE LESÃO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.....	8495
Márcio Túlio Viana; Maíra Neiva Gomes – O NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO II: A AVENTURA CONTINUA.....	8519
Leonardo Gonçalves Juzinskas – PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL: BREVES ANOTAÇÕES E SUA ADEQUAÇÃO À REALIDADE BRASILEIRA.....	8539
Tiago Gagliano Pinto Alberto; Sabrina Santana Figueiredo Pinto Alberto – PODER JUDICIÁRIO E DEMOCRACIA: A VISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL....	8560
Paola Coelho Gersztein – PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS E HIERARQUIA DE VALORES: HÁ RACIONALIDADE POSSÍVEL?.....	8581
Felipe Pante Leme De Campos – SOBERANIA E ESTADO: ATUALIDADE DO CONCEITO DE SOBERANIA NA CONSTITUIÇÃO.....	8604
DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS I.....	8624
Leonardo José Peixoto Leal; Gabryela Carlos Sales – ATIVIDADE POLICIAL COMO MECANISMO DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PELO ESTADO.....	8625
Samyle Regina Matos Oliveira; Veronica Teixeira Marques – CONDIÇÕES DE SAÚDE E AMBIENTE COMO DIREITO NO PRESÍDIO REGIONAL JUIZ MANOEL BARBOSA DE SOUZA.....	8647
Shirley Silveira Andrade; Paulino Pereira Da Silva – DA SENZALA À TOGA- NEGROS JUÍZES E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.....	8675
Jimenna Rocha Cordeiro Guedes; Maria Aurea Baroni Cecato – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A PARTIR DA INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO.....	8702
Evandro Charles Piza Duarte; Menelick De Carvalho Netto – DIREITO À LIBERDADE E À IGUALDADE NAS POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO: FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS COTAS RACIAIS...	8723
Rogério Luiz Nery Da Silva – DIREITOS SOCIAIS: EFETIVIDADE, PROGRAMATICIDADE E JUSTIÇA.....	8748

Carlos Luiz Strapazzon – EXPECTATIVAS IMPERATIVAS: CATEGORIA-CHAVE PARA UMA DOCTRINA BRASILEIRA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE SEGURIDADE SOCIAL.....	8767
Viviane Raposo Pimenta – LETRAMENTO DIGITAL E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA.....	8793
Izabel Saenger Nuñez; Fabiana Luci de Oliveira – NOTAS SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....	8815
Arthur Ramos Do Nascimento; Saulo De Oliveira Pinto Coelho – O COMBUSTÍVEL "SUJO" " REFLEXOS NEGATIVOS DO USO DA MÃO DE OBRA ESCRAVA NA PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL E A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE COMO GARANTIA DE UM DESENVOLVIMENTO HUMANO SUSTENTÁVEL.....	8844
Fernanda Raquel Thomaz De Araújo; Luiz Fernando Bellinetti – O CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM FAVOR DA EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS: ENFRENTAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA JUSTIFICAÇÃO.....	8878
Vanessa Coelho Rocha; Michele Brum Aguiar – O CONTROLE JURISDICIONAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS EM PROL DE UMA ORDEM JURÍDICA JUSTA PARA OS INDIVÍDUOS.....	8907
José Pérciles Pereira De Sousa – O ESTADO DE SOLIDARIEDADE E O REPOSICIONAMENTO DO PROBLEMA DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS.....	8937
Katia Leão Cerqueira; Rosane Beatris Mariano Da Rocha Barcellos Terra – O NECESSÁRIO RECRUDESCIMENTO DA CIDADANIA ATIVA PARA A CONCRETIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL E O PAPEL DA COMUNIDADE À SUA EFETIVAÇÃO.....	8973
Jailton Macena De Araújo – O PRINCÍPIO JURÍDICO DA SOLIDARIEDADE E A REALIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS COMO INSTRUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.....	8994
Aurany Millen De Castro – OS ESTABELECIDOS E OUTSIDERS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COTAS RACIAIS NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS.....	9023
Marlene De Paula Pereira – POLÍTICA PÚBLICA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: INFLUÊNCIAS DO SETOR PRIVADO NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO.....	9043
Marcelo Luis Roland Zovico – TEORIA DO RISCO E A SOCIEDADE MODERNA.....	9058
DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS II.....	9073
Francisco William Lopes Rodrigues – A MEDIAÇÃO PRISIONAL COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA.....	9074
Zulmar Antonio Fachin; Andryelle Vanessa Camilo – A SITUAÇÃO DO IDOSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: NECESSIDADE DE AÇÕES	

AFIRMATIVAS PARA SUA INCLUSÃO, À LUZ DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.....	9091
Domingos Do Nascimento Nonato – ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA E INCLUSÃO EDUCACIONAL NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO: A REALIDADE DO CAMPUS DE MARABÁ/PA.....	9122
Sérgio Henrique Dos Santos Matheus – AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL E O DIREITO POLICIAL INTERNACIONAL.....	9149
Filipo Bruno Silva Amorim – AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOB A ÓTICA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU.....	9169
Analice Franco Gomes Parente; Marcus Vinícius Parente Rebouças – BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O FENÔMENO DA "JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE" NO BRASIL.....	9199
Ivan Aparecido Ruiz; Tatiana Coutinho Pitta Pinto – DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.....	9230
Eneida Vinhaes Bello Dultra – DEMOCRACIA, PATRIARCADO E OS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DAS MULHERES - ANÁLISE DAS FRATURAS E PERSISTÊNCIAS.....	9256
Elaine Lídia Santos De Souza – DESAPOSENTAÇÃO E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: OS LIMITES DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FACE AO DIREITO DOS ADMINISTRADOS.....	9288
Kellen Cristina Gomes Ballen – DIREITO À SAÚDE DO TRANSEXUAL E POLÍTICAS PÚBLICAS.....	9308
Jorge Heleno Costa – DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS: SÃO TIAGO E SEUS BISCOITOS COMO PARADIGMA DE INTERVENÇÃO NO ÂMBITO DA ECONOMIA MUNICIPAL.....	9325
Fernanda Sabrinni Pereira; Paula Fernanda Pereira De Araújo E Alves – EFETIVAÇÃO DO DIREITO SOCIAL À MORADIA: APONTAMENTOS SOBRE O PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA".....	9346
Pedro Ivo De Sousa – EFETIVIDADE NO CONTROLE JUDICIAL BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: A DISTRIBUIÇÃO EQUÂNIME DE RECURSOS.....	9366
Breno Maifrede Campanha – O CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOB A PERSPECTIVA DO VÉU DA IGNORÂNCIA DE JOHN RAWLS.....	9398
Francielli Silveira Fortes – O PARADOXO DEMOCRÁTICO DA JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL: CRITÉRIOS PARAMETRIZANTES E OS IMPACTOS PRESTACIONAIS.....	9415
Germene Mallmann; Eduardo Seino Wiviurka – O RECONHECIMENTO DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBO: UMA ANÁLISE FILOSÓFICA E CONSTITUCIONAL.....	9429
Rosmar Rissi – OS CUSTOS PARA GARANTIR OS DIREITOS SOCIAIS.....	9451

Alexandre Schumacher Triches; José Ricardo Caetano Costa – OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E A PAUPERIZAÇÃO DOS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: UMA DISCUSSÃO À LUZ DO BEM-ESTAR E DA JUSTIÇA SOCIAL.....9470

FILOSOFIA DO DIREITO I.....9492

Loiane Prado Verbicaro – A CONSTRUÇÃO DA MODERNIDADE JURÍDICO-CIENTIFICISTA À LUZ DA ESCOLA HISTÓRICA DO DIREITO.....9493

Iara Menezes Lima; Bruna Villas Boas Campos – A FRONTEIRA TÊNUE ENTRE DISCRICIONARIEDADE E JUSTIÇA: O DIÁLOGO ENTRE DWORKIN E HART.....9534

Lino Rampazzo – A INJUSTIÇA E O JUIZ INJUSTO NO PENSAMENTO TOMASIANO.....9555

Sândalo Vianna Dos Santos Junior – A LEGITIMIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL.....9575

Marília Ribeiro Da Costa Paes – A TEORIA DA COERÊNCIA NARRATIVA DE DWORKIN E A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA.....9595

Leonardo Ostwald Vilardi – AED, UTILITARISMO E DIREITO COMO INTEGRIDADE.....9618

Enoque Feitosa Sobreira Filho; Lorena De Melo Freitas – DIREITOS HUMANOS: PROMESSAS FORMAIS OU SISTEMA DE NECESSIDADES EM BUSCA DE CONCRETIZAÇÃO (UMA INTERPRETAÇÃO MARXISTA).....9635

Andityas Soares De Moura Costa Matos – ENTRE TRÊS REPÚBLICAS: ESTADO, LEI E JUSTIÇA NA FILOSOFIA ESTOICA GRECO-ROMANA.....9650

Felipe Duarte Almeida Da Fonseca – FENOMENOLOGIA HERMENÊUTICA DO DIREITO: UM TRABALHO A PARTIR DE SER E TEMPO DE HEIDEGGER.....9683

Cecília Caballero Lois; Juliana Neuenschwander Magalhães – LIBERALISMO POLÍTICO E DEMOCRACIA: UM DEBATE EURO-AMERICANO SOBRE JUSTIÇA PROCEDIMENTAL EM SOCIEDADES PLURALISTAS.....9705

Táisa Maria Viana Anchieta – LIMITES DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL.....9726

Fabiano Hartmann Peixoto; Claudia Rosane Roesler – MONOPÓLIO DA ÚLTIMA PALAVRA NA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO: REFLEXÕES A PARTIR DA PERSPECTIVA DE ELEMENTOS DA FILOSOFIA DO DIREITO.....9750

Clarissa Piterman Gross – O DEBATE METODOLÓGICO EM TORNO DA TEORIA DO DIREITO: AS POSIÇÕES DE JOHN FINNIS E JULIE DICKSON.....9766

Fernando José Armando Ribeiro; Maria Cristina Brugnara Veloso – O DEVER DE OBEDECER AO DIREITO NO PENSAMENTO DE HANS KELSEN.....9787

Júlio César De Almeida; João Paulo Mansur – O PAPEL DA LÓGICA NA TEORIA GERAL DO DIREITO: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA EM LOURIVAL VILANOVA E HANS KELSEN A PARTIR DOS PREDICADOS POLIÁDICOS.....9805

Taylisi De Souza Corrêa Leite; Vinícius Reis Barbosa – PÓS-POSITIVISMO, TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO E NEOCONSTITUCIONALISMO: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A VANGUARDA DA TEORIA DO DIREITO PARA A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS.....9828

Christina Gouvea Pereira Mendina; Francisco Carlos Duarte – TEMPO, HIPERMODERNIDADE E SAÚDE.....9845

Joao Paulo Medeiros Araujo; Ricardo Henrique Carvalho Salgado – TRES MOMENTOS DA IDEIA DE LIBERDADE: ROUSSEAU, KANT, HEGEL E A LIBERDADE DOS MODERNOS.....9866

FILOSOFIA DO DIREITO II.....9881

Lauro Ericksen Cavalcanti De Oliveira – A APLICAÇÃO PRÁTICA DOS ARGUMENTOS QUASE-LÓGICOS NA SEARA JURÍDICA COMO UMA REGRA DECISÓRIA DE JUSTIÇA.....9882

Gisele De Campos Versiani – A BIOPOLÍTICA NO FORTALECIMENTO DO ESTADO DE ISRAEL:A AMPLIAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS JUDAÍCOS NOS TERRITÓRIOS PALESTINOS.....9905

Winnicius Pereira De Góes – A CONSTITUIÇÃO E UMA TEORIA DA JUSTIÇA: DA POSIÇÃO ORIGINAL À CONSTRUÇÃO DE UMA CONSTITUIÇÃO.....9924

Bruno Augusto Guedes; Vinícius Silva Bonfim – A FUNÇÃO DO PROCEDIMENTO NA TEORIA DISCURSIVA DO DIREITO E DA DEMOCRACIA.....9941

Paulo César Pinto Oliveira; Renon Pessoa Fonseca – A IDÉIA DE JUSTIÇA CONTEMPORÂNEA NO PENSAMENTO DE JOAQUIM CARLOS SALGADO.....9967

Jaci Rene Costa Garcia – A TEORIA DA JUSTIÇA DE RAWLS: O A REGRA MAXIMIN NA POSIÇÃO ORIGINAL E O LEGADO PROCEDIMENTAL DA TEORIA DOS JOGOS9996

Mariana Taques Thomazelli Siqueira – ABUSO DO PROCESSO E SUA RELAÇÃO COM O PRINCÍPIO DO DISCURSO DE HABERMAS.....10013

Helder Felix Pereira De Souza – BIOPOLÍTICA E DIREITO: O PODER SOBERANO E O VALOR DA VIDA.....10040

Bernardo Gomes Barbosa Nogueira; Jose Carlos Henriques – DESAFIOS PARA UMA COMPREENSÃO DO DIREITO A PARTIR DA ÉTICA DA ALTERIDADE.....10064

Diego Augusto Diehl – DIREITO E RAZÃO NA MODERNIDADE: PARA UMA CRÍTICA TRANS-ONTOLÓGICA DO PARADIGMA PÓS-POSITIVISTA.....10080

Sharon Cristine Ferreira De Souza – ECONOMIA DO BEM-ESTAR: UTILITARISMO COMO INFLUÊNCIA DA AÇÃO ESTRATÉGICA DAS EMPRESAS.....10118

Santiago Artur Berger Sito; Carolina Salbego Lisowski – HABERMAS E A CISÃO DISCURSIVA: DE COMO A DEMOCRACIA E A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO PODEM DEPENDER DE TEORIAS DISCRICIONÁRIAS.....10134

Vitor Amaral Medrado – MORAL, DIREITO E EDUCAÇÃO EM KANT.....10151

Nathália Mariáh Mazzeo Sánchez; Marcos Antônio Striquer Soares – O "ATIVISMO JUDICIAL" E O PARADIGMA DA "INTEGRIDADE" NA FILOSOFIA JURÍDICA DE RONALD DWORKIN.....	10162
Flavianne Fernanda Bitencourt Nóbrega – O CONTEXTO DA DESCOBERTA E A LÓGICA DA ABDUÇÃO: UMA INVESTIGAÇÃO DO DIREITO A PARTIR DE SEUS EFEITOS.....	10183
Patricia Da Costa Santana – O PODER DO DIREITO E O CONTROLE SOCIAL DO FEMININO.....	10203
Tayara Talita Lemos; Renato César Cardoso – O TRIUNFO DO "ANIMAL LABORANS" E O DIREITO COMO POSSIBILIDADE DE REDESCOBRIR A POLÍTICA: REFLEXÕES A PARTIR DA TEORIA POLÍTICA DE HANNAH ARENDT.....	10232
Kleber Vinicius Gonçalves Feio – PAUL RICOEUR E O FENÔMENO DA OBJETIVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL.....	10247
Vanessa Nunes Kaut; Bruno Camilloto Arantes – RAWLS E A JUSTIÇA COMO COMPREENSÃO DEMOCRÁTICA CONSTITUCIONAL.....	10265
HERMENÊUTICA.....	10282
Fabiano Lepre Marques – A DIGNIDADE HUMANA: UMA ANÁLISE HERMENÊUTICA DE SEUS CONTORNOS.....	10283
Santiago Artur Berger Sito; Carolina Salbego Lisowski – A ÉTICA UTILITARISTA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AS UNIÕES HOMOAFETIVAS: UMA ABORDAGEM HERMENÊUTICA.....	10308
Rodrigo José Rodrigues Bezerra – A INSUPERABILIDADE DO MÉTODO SILOGÍSTICO E A CARÊNCIA DE CARÁTER INOVADOR DA TÉCNICA DE PONDERAÇÃO: DISTINÇÕES ENTRE AS ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DO DIREITO.....	10328
Matheus Henrique Dos Santos Da Escossia – A POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS A PARTIR DA TEORIA ESTRUTURANTE DE FRIEDRICH MÜLLER.....	10345
Larissa Pinha De Oliveira – A PROBLEMÁTICA DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL VIA INTERPRETAÇÃO JUDICIAL: A CRÍTICA À DISCRICIONARIEDADE INTERPRETATIVA DO JUDICIÁRIO FEITA PELA HERMENÊUTICA FILOSÓFICA	10367
Maria Cecília Máximo Teodoro; Miriam Parreiras De Souza – A TEORIA DA SOCIEDADE ABERTA DE PETER HABERLE COMO RESPOSTA ÀS NECESSIDADES DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS NO QUE CONCERNE A LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA QUE OS REGEM.....	10385
José Guilherme Berman – CRITICAL LEGAL STUDIES E INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL.....	10399
Alexandre De Castro Coura – DA "PANE" DO POSITIVISMO JURÍDICO DE HANS KELSEN À DILUIÇÃO DA FORÇA NORMATIVA NA TEORIA DOS DIREITOS	

FUNDAMENTAIS DE ROBERT ALEXY: DESAFIOS DA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEA.....	10411
Julianne Holder Da Câmara Silva Feijó; Maria Dos Remédios Fontes Silva – DIGNIDADE INDÍGENA E PROTEÇÃO À DIVERSIDADE CULTURAL NOS CAMINHOS DA NOVA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL.....	10444
Alessandro Severino Valler Zenni; Roberson Neri Costa – DO PRINCÍPIO FUNDANTE DA DIGNIDADE HUMANA À NEUTRALIZAÇÃO DA PESSOA - UMA CRÍTICA À HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL.....	10470
Vitor Sousa Freitas; João Da Cruz Gonçalves Neto – FILOSOFIA DA LIBERTAÇÃO E HERMENÊUTICA: INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO E NOVOS DIREITOS	10498
Ricardo Henrique Carvalho Salgado; Aline Rose Barbosa Pereira – GADAMER E AUSTIN: SUBSÍDIOS PARA UMA REFLEXÃO SOBRE O FENÔMENO JURÍDICO.....	10518
Paulo Antonio De Menezes Albuquerque; Sérgio Luís De Holanda Barbosa Soares Araújo – HERMENÊUTICA DA COMPOSSIBILIDADE: ANÁLISE CRÍTICA DA PRÁXIS INTERPRETATIVA DO ART. 245 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.....	10539
Silvio Carlos Leite Mesquita – INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E HABEAS CORPUS: (IM) POSSIBILIDADE JURÍDICA DO CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS NAS PUNIÇÕES DISCIPLINARES.....	10557
Diego Pimenta Moraes – LEVANDO DWORKIN A SÉRIO: JURISPRUDÊNCIA DE VALORES VERSUS VALORES DA JURISPRUDÊNCIA.....	10575
Andre Mendes Da Fonseca Ferraz – METODOLOGIA DIALÉTICA PARA SUPERAÇÃO DAS LIMITAÇÕES DA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL PRINCIPIOLÓGICA NO STF FRENTE A COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS: ANÁLISE DO CASO RESERVA INDÍGENA RAPOSA DO SOL.....	10597
Paulo Hahn; Robison Tramontina – MULTIVERSUM CULTURAL, DIREITOS HUMANOS E DIALOGO INTERCULTURAL - UMA REFLEXÃO A PARTIR DE ERNST BLOCH E DA FILOSOFIA INTERCULTURAL.....	10627
Wilson Engelmann; Fernanda Dalla Libera Damacena – O DIÁLOGO ENTRE (TODAS) AS FONTES DO DIREITO E A HERMENÊUTICA FILOSÓFICA: EM BUSCA DE ALTERNATIVAS À (RE)LEITURA DA TEORIA DO FATO JURÍDICO FRENTE AOS NOVOS DIREITOS/DEVERES GERADOS PELAS NANOTECNOLOGIAS.....	10639
Gaston Jose Giuffre; Rita De Cassia Resquetti Tarifa Espolador – OS NOVOS PRESSUPOSTOS HERMENÊUTICOS DA CIÊNCIA JURÍDICA CONTEMPORÂNEA: TRANSFORMAÇÕES PARADIGMÁTICAS.....	10666
Lucas De Alvarenga Gontijo – TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO SOB OS CRIVOS DA RACIONALIDADE PRAGMÁTICA E DO DISCURSO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.....	10692
HISTÓRIA DO DIREITO.....	10716

Fabio Fernandes Maia – A FORMAÇÃO DO ESTADO MODERNO FRANCÊS I - DO ANTIGO REGIME À REVOLUÇÃO.....	10717
Luiz Filipe Araújo Alves – A GÊNESE DO MUNDO GREGO E A IDEIA DO JUSTO: LIÇÕES DA FILOSOFIA DA HISTÓRIA DA HEGEL.....	10732
Carolina ângelo Montolli – A ORDEM JURÍDICA JUSTA: UM DIÁLOGO EURO AMERICANO DE PROTEÇÃO INTERNACIONAL - HISTÓRIA, DISCURSO E MEMÓRIA NA COMPREENSÃO DA DEMOCRACIA INESPERADA E NA AÇÃO AFIRMATIVA DOS DIREITOS HUMANOS FRENTE À LEI DE ANISTIA NO BRASIL.....	10757
Rafaela Sedassari Moraes; Ilton Garcia Da Costa – AS FASES E CONQUISTAS DO SINDICALISMO BRASILEIRO.....	10786
Debora Ceciliotti Barcelos – DEMOCRACIA E INSTITUIÇÃO DE JUIZ DE PAZ.....	10803
Rafael Amorim Santos – DO PECADO À HUMANIDADE: OS DIFERENTES MODELOS DE TUTELA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AO LONGO DA HISTÓRIA BRASILEIRA.....	10819
Daniela Silva Fontoura De Barcellos – ENSAIOS E IMPOSSIBILIDADES DA CODIFICAÇÃO CIVIL NO BRASIL IMPERIAL.....	10840
Felipe Cavaliere Tavares – HANNAH ARENDT E AS ORIGENS DA FILOSOFIA POLÍTICA.....	10866
Adriana Cavalcante De Souza Schio; Marco Antônio César Villatore – INFLUÊNCIA DA ENCÍCLICA RERUM NOVARUM NO CONCEITO DE NORMAS MÍNIMAS DE TRABALHO: UM VISÃO HISTÓRICA.....	10884
Felipe Quintella Machado De Carvalho – ORIGEM DO SISTEMA DE INCAPACIDADES DO DIREITO CIVIL BRASILEIRO.....	11904
Ruth Araújo Viana; Simone Coelho Aguiar – OS PRIMÓRDIOS DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL COLÔNIA E NO BRASIL IMPÉRIO.....	11935
Ricardo Adriano Massara Brasileiro – PROCESSO FORMULAR ROMANO: ESTRUTURA GERAL DA FÓRMULA.....	11951
Giordano Bruno Soares Roberto – QUALIDADE DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL IMPERIAL: PRIMEIRAS OBSERVAÇÕES.....	11974
Daniel Carvalho Ferreira – REIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO: UMA LEITURA HONNETHIANA APLICADA AO ESCRAVISMO BRASILEIRO - SÉC. XIX.....	11000
Carlos Alberto Pereira Das Neves Bolonha; Henrique Rangel Da Cunha – SEPARAÇÃO DE PODERES DA EUROPA AOS EUA: MUTAÇÕES E O JUDICIAL REVIEW.....	11025
Humberto Magno Peixoto Gonçalves; Igor De Carvalho Enriquez – UMA ANÁLISE HISTORICA DO PAPEL DO ESTADO: DA ANTIGUIDADE A MODERNIDADE LIQUIFEITA DE BAUMANN.....	11049
JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO: VERDADE, MEMÓRIA E JUSTIÇA.....	11064

Marcela Siqueira Miguens – A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NO BRASIL: ALGUNS ASPECTOS SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL.....	11065
Rogério Gesta Leal; Tais Ramos – A MEMÓRIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL CIVIL E POLÍTICO: ABORDAGEM PRELIMINAR.....	11096
Virgínia Colares Soares Figueiredo Alves – ANISTIA CONSTITUCIONAL: A ESCOLHA DA BASE JURÍDICA COMO ESTRATÉGIA PARA DIZER "NÃO".....	11126
Bruno Ribeiro Machado – JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E SUA ETAPA REPARATÓRIA NO BRASIL: A IMPORTÂNCIA DE CONSIDERAR OS DANOS MORAIS NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.....	11142
Emilio Peluso Neder Meyer; Marcelo Andrade Cattoni De Oliveira – LEI DA ANISTIA, HISTÓRIA CONSTITUCIONAL E HERMENÊUTICA: O BRASIL ENTRE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.....	11170
Herta Rani Teles Santos; Ingrid Caroline Cavalcante De Oliveira Deusdará – O DANO EXISTENCIAL DAS VITIMAS DA DITADURA NO BRASIL - A RESPONSABILIDADE ESTATAL NA RECONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES E PROJETOS DE VIDA PERDIDOS.....	11197
Fabio Fernandes Maia; Gustavo Silveira Siqueira – O DIREITO FUNDAMENTAL A MEMÓRIA E A VERDADE, O NEOCONSTITUCIONALISMO E O PANORAMA TRANSICIONAL BRASILEIRO.....	11224
Sérgio Urquhart De Cademartori; Daniela Mesquita Leutchuk De Cademartori – O DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.....	11251
Bruno Rodrigues Cavalcante – O PAPEL DO JUDICIÁRIO NO ESTADO DE DIREITO PÓS-LIBERAL: IMPORTÂNCIA E LIMITES DAS DECISÕES JUDICIAIS.....	11278
Natalia De Souza Lisboa – O PODER CONSTITUINTE BRASILEIRO E AS DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS: POSSIBILIDADE DE REFORMA CONSTITUCIONAL E O CASO GUERRILHA DO ARAGUAIA.....	11298
José Carlos Moreira Da Silva Filho – O TERRORISMO DE ESTADO E A DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL: DIREITO DE RESISTÊNCIA NÃO É TERRORISMO.....	11328
Ana Maria D'ávila Lopes; Isabelle Maria Campos Vasconcelos Chehab – UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A JUSTIÇA TRANSICIONAL NO BRASIL.....	11350
MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS.....	11379
Raquel Tiveron – A COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA COMO INSTRUMENTO DA RACIONALIDADE COMUNICATIVA DE JÜRGEN HABERMAS A FAVOR DA JUSTIÇA RESTAURATIVA.....	11380
Andre Vasconcelos Roque – A EVOLUÇÃO DA ARBITRABILIDADE OBJETIVA NO BRASIL: TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS.....	11396

Giselle Picorelli Yacoub Marques; Fabiana Alves Mascarenhas – A MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA NOS CONFLITOS FAMILIARES.....	11427
Humberto Dalla Bernardina De Pinho; Michele Pedrosa Paumgarten – A NORMATIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO.....	11444
Cláudia Franco Corrêa – A PRÁTICA DA MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM UMA FAVELA CARIOCA: A ALTERNATIVIDADE COMO FORMA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS LOCAIS.....	11463
Jeane Santos Bernardino Fernandes – ARBITRAGEM DE LITÍGIOS INTERNACIONAIS ENVOLVENDO ENTES PÚBLICOS.....	11475
Rafael Da Silva Santiago – ARBITRAGEM EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA NO BRASIL: UMA PERCEPÇÃO DE SUA HARMONIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL.....	11507
Fernanda Bomtempo Valadares Guimarães De Lima Rocha; Luis Carlos Balbino Gambogi – MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: A INEFICIÊNCIA DO MODELO DE JUSTIÇA BRASILEIRO.....	11535
Maurício Gonçalves Saliba; João Carlos Carvalho Da Silva – O DIREITO NA PÓS-MODERNIDADE: PARA UMA ANÁLISE CRÍTICA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA	11556
Bruno Takahashi; Tatiane De Abreu Fuin – O MOVIMENTO PELA CONCILIAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO: DIAGNÓSTICO DE UMA COMUNICAÇÃO TRUNCADA.....	11585
Sandra Regina Valério De Souza; Marcel Machado Muscat – O USO DA MEDIAÇÃO E AUTOMEDIAÇÃO EM SÍTIOS DE INTERNET, COMO OPÇÃO AO CONSUMIDOR PARA A SOLUÇÃO DE CONFLITOS.....	11610
Ivan Aparecido Ruiz; Luis Fernando Nogueira – OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES: O SEU RESSURGIMENTO COMO UMA NOVA FACE DA JUSTIÇA E A EXPERIÊNCIA DA MEDIAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FAPEPE EM CONVÊNIO COM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.....	11636
Fernanda Cristina Koester ; Vanessa Cirio Uba – OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E O PAPEL DOS OPERADORES DO DIREITO E DA SOCIEDADE NA BUSCA POR UMA SOLUÇÃO À CRISE DE EFETIVIDADE DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO.....	11667
NOVOS DIREITOS.....	11693
Esdras Oliveira Ramos – A EXTENSÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE AOS CRIMES COMETIDOS CONTRA A COLETIVIDADE: UMA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA À LUZ DOS NOVOS DIREITOS.....	11694
Bernardo Gonçalves Alfredo Fernandes – A GLOBALIZAÇÃO E AS TRANSFORMAÇÕES DA SOCIEDADE NA CONTEMPORANEIDADE: UM DESAFIO A SER ENFRENTADO PELA PERSPECTIVA DA MODERNIDADE OU DA PÓS-MODERNIDADE?.....	11717

Jerônimo Giron; Agostinho Oli Koppe Pereira – A INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE INCENTIVO AO CONSUMO E À REFLEXÃO.....	11743
Sonia Barroso B. Soares – A REGULAÇÃO DA BIOTECNOLOGIA E A NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL: A QUESTÃO DA REGULAÇÃO DOS OGMS NO BRASIL.....	11761
Flavia Aguiar Cabral Furtado Pinto – A UNIÃO HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CASAIS DO MESMO SEXO: EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS A PARTIR DA NOVA CONCEPÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA.....	11787
Lohana Pinheiro Feltrin; Rafael Santos De Oliveira – CONSUMIDOR 2.0 E O CIBERATIVISMO NA WEB: TRANSFORMAÇÕES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO NA ERA DA INFORMAÇÃO DIGITAL.....	11808
Jussara Schmitt Sandri – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CLÍNICAS E BANCOS DE SÊMEN NOS CONTRATOS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA.....	11826
Maria Goretti Dal Bosco – DIREITO À LIBERDADE DE ORIENTAÇÃO SEXUAL SOB O OLHAR DO GARANTISMO DE FERRAJOLI.....	11858
Frederico Da Costa Carvalho Neto – INFORMAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA COMO REQUISITO DE VALIDADE DO CONTRATO DE CONSUMO.....	11877
André Luiz De Aguiar Paulino Leite; Ilton Garcia Da Costa – LICITAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NA ÁREA CULTURAL.....	12892
Maria De Fátima Schumacher Wolkmer; Antonio Carlos Wolkmer – O DESAFIO ÉTICO DA ÁGUA: DE NECESSIDADE BÁSICA À DIREITO HUMANO.....	11912
Natália Bastos Bechepeche Antar; Margareth Vetis Zaganelli – O DIVÓRCIO NOTARIAL NO BRASIL À LUZ DA TEORIA SISTÊMICA DE NIKLAS LUHMANN.....	11927
Saulo Nunes De Carvalho Almeida; átila De Alencar Araripe Magalhães – O NOVO DIREITO DESPORTIVO DO TRABALHO CONFORME A LEI 12.395/2011: REFLEXÕES ACERCA DA OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO SOCIAL E A POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO JUDICIAL DA CLÁUSULA INDENIZATÓRIA DESPORTIVA.....	11952
Fernanda Martins Simões; Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão – O RECONHECIMENTO DAS UNIÕES HOMOAFETIVAS EM UNIÃO ESTÁVEL PELOS TRIBUNAIS REGIONAIS, E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM FUNDAMENTO NA DIGNIDADE HUMANA.....	11968
Fernanda De Magalhães Dias Frinhani – PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS III: UMA RELEXÃO SOBRE POLÍTICAS MULTICULTURAIS E POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO.....	11988
Maria Cristina Cereser Pezzella; Ricardo Antonio Lucas Camargo – SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: LIMITES E POSSIBILIDADES DAS REDES SOCIAIS.....	12003

Simone Shizue Da Costa Hoshi – UMA NOVA ORDEM JURÍDICA JUSTA: A NATUREZA COMO SUJEITO DE DIREITOS - ALUSÃO À CONSTITUIÇÃO EQUATORIANA DE 2008, APÓS 3 ANOS.....12021

PROCESSO E JURISDIÇÃO.....12046

Denise Luz; Leon Murelli Silveira – A ANGÚSTIA DE DECIDIR E A IRRENUNCIABILIDADE DO JUIZ DAS GARANTIAS PARA UM PROCESSO JUSTO: O BRASIL NO RASTRO DO TRIBUNAL EUROPEU DE DIREITOS HUMANOS.....12047

Eduardo Emanuel Dall Agnol De Souza; Francisco Carlos Duarte – A CONCEPÇÃO SEMÂNTICA DE VERDADE DE ALFRED TARSKI E OS PODERES INSTRUTÓRIOS DOS JUÍZES EM ESFERA CRIMINAL.....12074

Indianara Pavesi Pini Sonni; Anderson De Azevedo – A EFETIVAÇÃO DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS APÓS O PROVIMENTO JURISDICIONAL, E O DESEMPENHO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: UMA ANÁLISE NO ÂMBITO EURO AMERICANO.....12093

Samantha Ribeiro Meyer-pflug; Sergio Pereira Braga – A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E A REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO (EC N. 45/04)12114

Rodrigo Barbosa Teles De Carvalho – A SOBREPOSIÇÃO DOS MODELOS COMMON LAW E CIVIL LAW NO ATUAL DIREITO BRASILEIRO: A TENDÊNCIA DE VALORIZAÇÃO DOS PRECEDENTES.....12141

Gizelly Gussye Amaral Rabello; Maria Priscila Mendonça Furtado – AS NULIDADES PROCESSUAIS: ALCANCE E LIMITES DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.....12163

Julia Lafayette Pereira; Jânia Maria Lopes Saldanha – CONSTITUIÇÃO DIRIGENTE E NEOLIBERALISMO: O PROBLEMA DA AUTONOMIA DO DIREITO PROCESSUAL NO CONTEXTO DAS REFORMAS.....12185

Valcir Gassen; Jamyl De Jesus Silva – JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL, SENTENÇA ADITIVA E LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA.....12228

Cristina Passos Daleprane – LIMITES AOS PODERES PROBATÓRIOS DO JUIZ EM FACE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.....12243

Fernando Batistuzo Gurgel Martins; Thiago Azevedo Guilherme – LIMITES DO DIREITO POTESTATIVO DE ELEIÇÃO EM FORO CONCORRENTE NA TUTELA CONSTITUCIONAL DO PROCESSO. O CONFLITO ENTRE OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO E DA LIBERDADE DOS LITIGANTES NA ELEIÇÃO DE FORO CONCORRENTE.....12264

Felipe Teles Santana – O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO COMO DIRETRIZ DE POLÍTICA JUDICIÁRIA E O DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO.....12285

Claudio Ferreira Ferraz – O PROCESSO CIVIL E O CÓDIGO DE MINERAÇÃO - A AÇÃO DE AVALIAÇÃO PARA INDENIZAÇÃO E RENDA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ONDE SE DESENVOLVEM ATIVIDADES MINERÁRIAS.....12310

João Alfredo Gaertner Junior; Roosevelt Arraes – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE AFIRMAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO.....	12340
Renata Espíndola Virgílio; Jorge Amaury Maia Nunes – PROCESSO JURISDICIONAL DEMOCRÁTICO: REFLEXOS DA RELAÇÃO ENTRE A TEORIA INSTITUCIONAL E A TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA.....	12370
Larissa Pinha De Oliveira; Fábio Corrêa Souza De Oliveira – REPENSANDO O FENÔMENO DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL VIA INTERPRETAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DIALÓGICA: A POSSIBILIDADE DE (RE)ABERTURA DO DIÁLOGO NO CENÁRIO BRASILEIRO.....	12393
Vitor Soares Silveiras – SENTENÇA CITRA PETITA E COISA JULGADA.....	12425
Fernanda Brasileiro De Almeida – TUTELA ANTECIPADA E TUTELA CAUTELAR: ESPÉCIE ÚNICA DO MESMO GÊNERO?.....	12453
Fernanda Pinheiro Brod – TUTELA COLETIVA DE DIREITOS TRABALHISTAS: CRÍTICA AO MODELO BRASILEIRO E SUGESTÕES A PARTIR DE MODELOS EM DIREITO COMPARADO.....	12470
PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	12493
Paula Maria Tecles Lara – A (IR)RENUNCIABILIDADE AO EXERCÍCIO DOS DIREITOS MORAIS DE AUTOR.....	12494
Camilla Capucio – A PROTEÇÃO JURÍDICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL ATRAVÉS DE PATENTES NA UNIÃO EUROPÉIA.....	12512
Tarcísio Vilton Meneghetti – A PROTEÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E AS RELAÇÕES DE DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA E ECONÔMICA NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO.....	12527
Aline Maria Hagers Bozo; Raimunda Regina Ferreira Barros – ACORDO TRIPS E AS CONSEQUÊNCIAS NO REGIME DE PATENTES: MEDICAMENTOS.....	12543
Grace Kellen De Freitas Pellegrini; Eli Carla Da Silva Muller – APONTAMENTOS ACERCA DAS LIMITAÇÕES DA LEI 9.610/98 E A DIFUSÃO DO COPYLEFT E O CREATIVE COMMONS COMO MEIOS DE GARANTIA AOS DIREITOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO, À CULTURA, À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO.....	12564
Marcos Vinício Chein Feres; Vitor Schettino Tresse – AS PATENTES DE SEGUNDO USO E AS DROGAS PARA DOENÇAS NEGLIGENCIADAS: POR UMA INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA.....	12579
Alexandre Reis Siqueira Freire; Marcello Soares Castro – DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA: APLICABILIDADE, EFICÁCIA E IMPERATIVIDADE.....	12597
Ramon De Souza Oliveira; Magda Eva Soares De Faria Wehrmann – INDICAÇÃO GEOGRÁFICA VALORIZA PRODUTOS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO.....	12629
Maria Cristina Pinto Gomes Da Silva ; Juliana Gomes Tonello – INTENSIFICAÇÃO DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ÁREA DA BIOTECNOLOGIA	

AGRÍCOLA E IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NACIONAL.....	12646
Narliane Alves De Souza E Sousa; Nivaldo Dos Santos – LIMITES DO DIREITO NA PROTEÇÃO DE CULTIVARES.....	12677
Alexandra Cazue Nishimi Amaral – O ADVENTO DA IMPRESSÃO 3D E A PROBLEMÁTICA FACE AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	12693
Giovanna Burgos Ribeiro Da Penha; Tarin Cristino Frota Montalverne – O PODER JUDICIÁRIO E O PATENTEAMENTO DE PRODUTO ORIUNDO DO ACESSO À BIODIVERSIDADE: O CASO DO CACAU MANTEIGA.....	12719
Mauro Pacanowski – O UNIVERSO JURÍDICO E A PATENTE DE SEGUNDO USO.....	12744
Adam Hasselmann Teixeira; Tais Ramos – POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: A NECESSÁRIA QUEBRA DO PARADIGMA DA DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA DO BRASIL EM RELAÇÃO AOS PAÍSES DESENVOLVIDOS.....	12773
Leonardo Machado Pontes – REPENSANDO AS CRÍTICAS DE FOUCAULT E BARTHES À AUTORIA: REFLEXOS EM RELAÇÃO AO DIREITO AUTORAL.....	12788
Livia Freitas Xavier – SISTEMA DE PATENTES E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS NO BRASIL: PRÊMIOS, UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO?.....	12814
Maite Cecilia Fabbri Moro – TRADE DRESS: CONCEITO, PROTEÇÃO E ANÁLISE ANTE O DIREITO BRASILEIRO.....	12838
RELAÇÕES PRIVADAS E DEMOCRACIA.....	12856
Lais Machado Lucas – A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS NAS DECISÕES JUDICIAIS.....	12857
Carlos André Cassani Siqueira; Paula Soares Campeão – A CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL POR NÃO MITIGAÇÃO DA PERDA PELO CREDOR.....	12886
Gerlusa De Lima Rocha – A RESPONSABILIDADE CIVIL ENTRE O RESSARCIMENTO E A PUNIÇÃO: APLICAÇÃO DOS PUNITIVE DAMAGES NO DIREITO BRASILEIRO E NO DIREITO ESTRANGEIRO.....	12911
Clodomiro José Bannwart Júnior; Michele Christiane De Souza Bannwart – A TENSÃO ENTRE AS REGRAS PRIVADAS NO ÂMBITO EMPRESARIAL E OS PRESSUPOSTOS DEMOCRÁTICOS DO ESTADO DE DIREITO NO CONTEXTO DAS SOCIEDADES PÓS-CONVENCIONAIS.....	12941
Luciana Costa Poli; Leonardo Macedo Poli – ATO ILÍCITO:REFLEXÕES SOBRE A AUTONOMIA PRIVADA E OS NOVOS RUMOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL.....	12961
Paulo Neves Soto; Renzo Gama Soares – DA LESÃO E DO DANO MORAL.....	12988

Renato Marcuci Barbosa Da Silveira – DIREITOS FUNDAMENTAIS E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA NO CONDOMÍNIO EDILÍCIO.....	13029
Jussara Schmitt Sandri – FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA NO CONTEXTO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE...13054	
Kelly Cardoso Mendes De Moraes; Jussara Suzi Assis Borges Nasser Ferreira – INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO: UMA QUESTÃO PRINCIPIOLÓGICA.....	13088
Luis Alberto Degani De Oliveira – LIBERDADE CONTRATUAL, LESÃO E ESTADO DE PERIGO.....	13103
Joana De Souza Machado; Sergio Marcos Carvalho De Avila Negri – LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DEMOCRACIA: PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS ENTRE PÚBLICO E PRIVADO.....	13129
Juliana Machado Massi; Marco Antônio César Villatore – NOVAS TENDÊNCIAS DE PREVENÇÃO DO ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO FRENTE À COMPETIVIDADE ACENTUADA PELA GLOBALIZAÇÃO.....	13147
Marina Zuan Benedetti Chenso; Rita De Cassia Resquetti Tarifa Espolador – NOVOS PARÂMETROS PARA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PLANTONISTA À DISTÂNCIA NO BRASIL: UM DIÁLOGO EUROAMERICANO SOBRE AS TEORIAS ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE.....	13170
Rubia Carneiro Neves; Luís Henrique Vasconcelos Da Silva Letra – O ACORDO DE PARCERIA PARA A PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO PODE CONTRIBUIR PARA A EFETIVAÇÃO DA DEMOCRACIA BRASILEIRA?.....	13200
Luísa Cristina De Carvalho Morais – O AFETO E AS FAMÍLIAS: QUESTIONAMENTOS ACERCA DO ABANDONO AFETIVO.....	13231
Diego Caetano Da Silva Campos; Marcia Carla Pereira Ribeiro – O DANO MORAL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO: INTERPRETAÇÃO JUDICIAL VOLTADA À IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA ECONÔMICA.....	13252
Leda Maria Messias Da Silva; Heloísa Alva Cortez Gonçalves – O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO E A FUNÇÃO SOCIAL EMPRESARIAL SOB A ÓTICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS EMPREGADOS.....	13271
Grace Kellen De Freitas Pellegrini; Jorge Renato Dos Reis – O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE NAS RELAÇÕES INTERPRIVADAS: NOTAS INTRODUTÓRIAS ACERCA DE SUA APLICAÇÃO NOS CONTRATOS ENQUANTO EXPRESSÃO DA BOA-FÉ.....	13302
Marília Quadros Ribeiro Dos Santos – OS CONFLITOS DE POSSE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO CONTÍNUA DE TERRAS INDÍGENAS...13318	
César Augusto De Castro Fiuza – TEORIA FILOSÓFICO-DOG MÁTICA DOS SUJEITOS DE DIREITO SEM PERSONALIDADE.....	13347
SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA JURÍDICAS.....	13367

Fernando Cáceres – A COMMUNITAS JURÍDICA E SUA RELAÇÃO COM A SOCIETAS: O DIREITO ENTRE O "SISTEMA" E O "DIFERENDO" - NOTAS SOBRE A FUNCIONALIDADE DA JURIDICIDADE.....	13368
Lauro Ericksen Cavalcanti De Oliveira – A ESTRUTURA SOCIOLÓGICA DOS MODELOS E DOS SEDIMENTOS JURÍDICOS: UMA ABORDAGEM MICROSSOCIOLÓGICA DAS RELAÇÕES SOCIAIS NOS SISTEMAS JURÍDICOS HODIERNOS.....	13399
Thaís Maria Lutterback Saporetti Azevedo; Leonardo Alejandro Gomide Alcantara – A TERRITORIALIDADE DOS POVOS DA FLORESTA: UM ESTUDO DO PEAX SAPUCUÁ-TROMBETAS.....	13421
Gladstone Leonel Da Silva Júnior – AS COMUNIDADES TRADICIONAIS E A ESTRUTURA DO CAMPESINATO: NECESSIDADE DA DIFERENCIAÇÃO PARA POSTERIOR AGREGAÇÃO DOS SUJEITOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRÁXIS JURÍDICA LIBERTÁRIA E DE UM BLOCO HISTÓRICO CONTRA-HEGEMÔNICO	13450
Anny Eva Schwambach Brito; Fernanda Cristina Covolan – DE EX-DETENTO À CIDADÃO: RECONHECIMENTO E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO	13467
Josinaldo Barboza Bezerra; Cláudio Barbosa Bezerra – DIREITO, LINGUAGEM E CULTURA: A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE NA ÓTICA DA DOMINAÇÃO.....	13497
Ana Clara Correa Henning; Christiane Rickes Da Rosa Santos – ESTRANHANDO O FAMILIAR: PESSOA IDOSA E SUA PROTEÇÃO COMO FOCO DA ANTROPOLOGIA JURÍDICA.....	13517
Mariana Alves Lara; Aline Rose Barbosa Pereira – ETNOGRAFIA DAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS: TEORIA E PRÁTICA.....	13534
Letícia Zeferino De Oliveira – LINCHAMENTO DE POLÍTICOS: UMA UTOPIA OU UMA FUTURA REALIDADE SOCIAL BRASILEIRA.....	13551
Thiago Menezes De Oliveira – O DIREITO E A CRIANÇA NA PUBLICIDADE: ENTRE O DIREITO À PARTICIPAÇÃO INFANTIL E A TEMATIZAÇÃO PULICITÁRIA.....	13568
João Augusto Rodrigues – OBJETIVIDADE E NEUTRALIDADE AXIOLÓGICA NAS CIÊNCIAS SÓCIO-HISTÓRICAS: UMA ANÁLISE A PARTIR DE WEBER.....	13598
Jackson Da Silva Leal; Lucas Machado Fagundes – PLURALISMO JURÍDICO E JUSTIÇA COMUNITÁRIA NA AMÉRICA LATINA: POTENCIALIDADES A PARTIR DA SOCIOLOGIA DAS AUSÊNCIAS E DAS EMERGÊNCIAS.....	13609
Mariana Falcão Soares – PÓS-MODERNIDADE CIENTÍFICA E CIÊNCIA DO DIREITO: ANÁLISE DA DECISÃO PARADGMÁTICA DO STF REFERENTE À RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA.....	13635
Claudia Paiva Carvalho – RAÍZES ANTIDEMOCRÁTICAS DO BRASIL: ANÁLISE DE UMA GRANDE INTERPRETAÇÃO E SEUS RISCOS.....	13654

Conrado Costa Caminha; Gustavo Raposo Pereira Feitosa – SELEÇÃO E FORMAÇÃO DE JUIZES NA AMÉRICA LATINA: DESAFIOS PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO NO CHILE, ARGENTINA E BRASIL.....13674

Marcos José De Oliveira Lima Filho; Enoque Feitosa Sobreira Filho – UMA NOÇÃO ACERCA DA ADVOCACIA POPULAR A PARTIR DE UMA PESQUISA EMPÍRICA EM JOÃO PESSOA.....13698